

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

**Überarbeitung und Evaluation eines Screenings
zur morphologischen Bewusstheit
im 2. Kindergartenjahr (SCREMOBE-2K)**

Eingereicht von: Corina Gini

Begleitperson: Prof. Dr. Britta Massie

Zweite Fachperson: Katrin Riederer

Datum der Abgabe: 31.01.2024

Abstract

Ungeachtet der Sprache gilt die morphologische Bewusstheit als Prädiktor für die Entwicklung des Schriftspracherwerbs. Obwohl ihre Bedeutung in diesem Zusammenhang auch für das Deutsche erkannt wurde, fehlen geeignete Diagnostikinstrumente für das Vorschulalter. Besonders im Hinblick auf frühe Präventionsmassnahmen zur Vermeidung von Lese-Rechtschreib-Störungen wären diese wertvoll. Diese Ausgangslage motivierte zur Weiterentwicklung des von Gafner (2023) erarbeiteten *Test zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit im 2. Kindergarten (TEMB-2K)*. Erkenntnisse aus der Vorgängerstudie sowie eine umfassende Literaturrecherche waren Ausgangspunkt für die Anpassung bestehender und die Entwicklung neuer Aufgaben. Daraus entstand das *Screening zur morphologischen Bewusstheit im 2. Kindergarten (SCREMOBE-2K)*. Es soll das Verständnis und die Kompetenzen im Bereich der morphologischen Bewusstheit erfassen, indem die Fähigkeiten der Komposition, der Flexion und der Derivation geprüft werden. Das SCREMOBE-2K wurde einmalig an einer Stichprobe von 16 Kindern im zweiten Kindergartenjahr getestet. Das Format erweist sich als kindgerecht und verständlich. Die Auswertung liefert qualitative Aussagen zu den morphologischen Fähigkeiten der Getesteten. Lexikalische Lösungsstrategien werden als Störfaktor vermutet. Im Vergleich zur Erstdurchführung des TEMB-2K weist das SCREMOBE-2K eine bessere Leistungsdifferenzierung auf. In der Stichprobe wurden keine Deckeneffekte mehr festgestellt. Eine erneute Durchführung zu einem späteren Zeitpunkt ist dadurch denkbar und diene der Verlaufsdagnostik. Ein Vergleichstests zur Überprüfung der Konstruktvalidität von zwei der sieben Untertests ergab signifikante Werte, wird jedoch durch die nicht eindeutige Kongruenz der Messinstrumente relativiert. Weitere Forschung ist insbesondere im Hinblick auf die prognostische Validität nötig.

Dank

Es erfüllt mich mit Freude und Genugtuung, die fertige Bachelorarbeit vorlegen zu können. Bei dem Projekt konnte ich auf die Unterstützung einiger Personen zählen, denen ich an dieser Stelle meinen persönlichen Dank aussprechen möchte.

Als Erstes bedanke ich mich bei Frau Prof. Dr. Britta Massie, die mir die Arbeit von Salome Gafner vorstellte und damit mein Interesse für das Thema weckte, mich während des gesamten Prozesses begleitete und mich jederzeit kompetent und unkompliziert unterstützte. Salome Gafner danke ich dafür, dass sie mir Dokumente und Materialien ihrer Arbeit aus dem Vorjahr zur Verfügung stellte und so die Weiterentwicklung unterstützte.

Weiter geht ein grosses Dankeschön an die teilnehmenden Kindergartenkinder der Testevaluation. Es war eine Freude! Natürlich bedanke ich mich auch bei den Eltern für ihr Vertrauen, mit ihren Kindern zu arbeiten und die Daten auswerten zu dürfen. Den Kindergartenlehrpersonen Sarah Schray, Magdalini Karaiskos, Sandra Altorfer und Janine Graf spreche ich ebenfalls ein herzliches Dankeschön aus für ihr Interesse am Projekt und ihre Bereitschaft, mit mir zusammenzuarbeiten und mich zu unterstützen. Nicht zuletzt danke ich Vojko Hochstätter für den fachlichen Austausch, durch den viele wertvolle Gedanken angestossen wurden.

Inhaltsverzeichnis

<i>Abstract</i>	1
<i>Dank</i>	2
<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	5
<i>Abbildungsverzeichnis</i>	5
<i>Tabellenverzeichnis</i>	5
1 Einleitung	6
2 Theoretische Grundlagen.....	8
2.1 Morphologie	8
2.1.1 Definition.....	8
2.1.2 Morpheme.....	8
2.2 Besonderheiten der Morphologie des Schweizerdeutschen	9
2.3 Die morphologische Bewusstheit	9
2.3.1 Definition und Einordnung	9
2.3.2 Entwicklung in der Kindheit.....	10
2.4 Der Schriftspracherwerb: Herausforderungen im Erwerb und in der Diagnostik	11
2.5 Morphologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb: aktueller Forschungsstand	13
2.5.1 Zusammenhänge mit der phonologischen Bewusstheit und dem Wortschatz	16
2.5.2 Testverfahren zur morphologischen Bewusstheit und die Problematik in der Schweiz	16
2.6 Der TEMB-2K.....	17
2.7 Itemanalyse TEMB-2K	17
2.7.1 Untertest 1a: Synthese (Komposition und Derivation).....	18
2.7.2 Untertest 1b: Segmentation (Komposition und Derivation).....	18
2.7.3 Untertest 2: Satzergänzung Derivate	18
2.7.4 Untertest 3a: Satzergänzung, Flexion von Nomen (Pseudowörter).....	18
2.7.5 Untertest 3b: Satzergänzung, Flexion von Adjektiven	19
2.7.6 Untertest 3c: Satzergänzung, Flexion von Verben	19
2.7.7 Untertest 4: Satzergänzung Komposita	19
2.8 Validitätsprüfung des TEMB-2K.....	19
2.9 Testtheoretische Grundlagen	20
2.9.1 Definition und Nutzen von Tests.....	20
2.9.2 Standardisierte Verfahren	20
2.9.3 Screeningverfahren	21
2.9.4 Die Kontroverse der Frühdiagnostik	22
2.10 Fragestellungen für die vorliegende Arbeit.....	23
3 Weiterentwicklung des TEMB-2K.....	24
3.1 Erkenntnisse aus der Testentwicklung 2023	24

3.2	Der TEMB-2K: Screening oder Test?.....	24
3.3	Überarbeiten der Untertests.....	25
3.3.1	Untertest 1a: Synthese	25
3.3.2	Untertest 1b: Segmentation	25
3.3.3	Untertest 2: Satzergänzung Derivate (Realwörter).....	25
3.3.4	Untertest 3a: Flexion von Nomen (Pseudowörter).....	26
3.3.5	Untertest 3b: Flexion von Adjektiven (Pseudowörter)	26
3.3.6	Untertest 3c: Flexion von Verben (Pseudowörter)	27
3.3.7	Untertest 4: Satzergänzung Komposita (Real- und Pseudowörter)	27
3.3.8	Neuer Untertest «Wortfamilien erkennen»	27
3.4	Das SCREMOBE-2K	30
3.4.1	Reihenfolge der Untertests.....	30
3.4.2	Anpassungen der Testrequisiten	31
3.4.3	Die Gütekriterien des SCREMOBE-2K	32
4	Evaluation des SCREMOBE-2K.....	34
4.1	Planung und Messinstrumente der Evaluation	34
4.1.1	Vergleichstest H-S-E-T, Schweizer Version	34
4.1.2	Vergleichstest HVS / HASE	35
4.2	Stichprobe und Ausschlusskriterien.....	35
4.3	Datenerhebung	36
4.4	Datenaufbereitung.....	36
5	Ergebnisse	38
5.1	Testergebnisse des SCREMOBE-2K.....	38
5.1.1	Ergebnisse des UT 1a: Synthese	38
5.1.2	Ergebnisse des UT 1b: Segmentation	38
5.1.3	Ergebnisse des UT 1c: Wortfamilien erkennen	39
5.1.4	Ergebnisse des UT 2: Satzergänzung Derivate	40
5.1.5	Ergebnisse des UT 3a: Flexion von Adjektiven.....	40
5.1.6	Untertest 3b: Flexion von Verben.....	40
5.1.7	Untertest 4: Satzergänzung Komposita	40
5.2	Standardabweichung: Vergleich des SCREMOBE-2K mit dem TEMB-2K.....	41
5.3	Testergebnisse des H-S-E-T	41
5.4	Faktoren Geschlecht, Alter, Testort und Sprachdisposition.....	42
6	Diskussion	44
7	Fazit und Ausblick	50
8	Literaturverzeichnis.....	51
	Anhangsverzeichnis	60

Abkürzungsverzeichnis

H-S-E-T.....	Heidelberger Sprachentwicklungstest, Schweizer Version (Grissmann et al., 1991)
HVS.....	Heidelberger Vorschulscreening zur auditiv-kinästhetischen Wahrnehmung und Sprachverarbeitung (Brunner et al., 2001)
LRS.....	Lese-Rechtschreib-Störung
MB.....	Morphologische Bewusstheit
Pb.....	Proband_innen
PhB.....	Phonologische Bewusstheit
SCREMOBE-2K	Screening der morphologischen Bewusstheit im 2. Kindergarten
SD.....	Standardabweichung
TEMB-2K.....	Test zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit im 2. Kindergarten (Gafner, 2023)
UT.....	Untertest

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht der morphematischen Begriffsunterscheidungen.....	9
Abbildung 2: Vierfeldertafel zur Bestimmung von Sensitivität und Spezifität eines Screenings.....	21
Abbildung 3: Vergleich der Ergebnisse nach Derivationen und Kompositionen in UT 1a + 1b.....	39
Abbildung 4: Vergleich der UTs zu Synthese (1a) und Segmentation (1b)	39
Abbildung 5: Korrelationen zwischen UT 2 (SCREMOBE-2K) und UT 5 (H-S-E-T)	42
Abbildung 6: Korrelationen zwischen UT 3b (SCREMOBE-2K) und UT 8 (H-S-E-T)	42
Abbildung 7: Korrelationen zwischen der Gesamtpunktzahl der jeweiligen UTs.....	42
Abbildung 8: Gegenüberstellung der Testorte.....	43
Abbildung 9: Ergebnisse nach Sprachdisposition.....	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswahl an Längsschnittstudien im Bereich der morphologischen Bewusstheit im Vorschulalter in Zusammenhang mit Schriftspracherwerb, gelistet nach Transparenz der Orthografie.....	15
Tabelle 2: Adaptation des HVS UT 6 «Wortfamilien erkennen» für das SCREMOBE-2K.....	29
Tabelle 3: Die Inhalte des SCREMOBE-2K.....	31
Tabelle 4: Gegenüberstellung der UTs des H-S-E-T, des TEMB-2K und des SCREMOBE-2K.....	35
Tabelle 5: Beschreibung der Stichprobe.....	36
Tabelle 6: Vergleich der erreichten Punkte in % sowie SD im SCREMOBE-2K und TEMB-2K.....	41
Tabelle 7: Vergleich der SD der einzelnen UT im SCREMOBE-2K und TEMB-2K.....	41

1 Einleitung

Schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wird nach Lernvoraussetzungen gesucht, welche eine Vorhersage zum Gelingen des Schriftspracherwerbs möglich machen sollen. Ziel dieser Abklärungen war es bereits damals, jene Kinder zu erkennen, denen das Lesen und Schreiben überdurchschnittlich schwerfallen wird (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 7ff.).

Die Thematik hat an Aktualität nicht verloren. Lesen und Schreiben sind Schlüsselkompetenzen unserer Gesellschaft. Das Vorliegen einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) kann weitreichende Folgen für die schulische und berufliche Zukunft nach sich ziehen (vgl. Mayer, 2017, S. 314; Haffner et al., 1998, S. 129). Auch Auswirkungen auf das Selbstkonzept und Zusammenhänge mit Verhaltensschwierigkeiten sind beschrieben (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020, S. 205ff. für einen Überblick). Wenn eine LRS früh erkannt wird und in der Folge gezielte Förderung respektive Therapie erfolgt, haben Betroffene die besten Voraussetzungen für den Umgang mit ihrem Defizit (ebd., S. 244ff.).

Über die Jahrzehnte haben sich die im Fokus stehenden Prädiktoren für den Schriftspracherwerb gewandelt. So wurden Mitte des letzten Jahrhunderts etwa der visuellen Wahrnehmung und der Feinmotorik eine hohe Voraussagekraft in Hinblick auf das damals noch *Legasthenie* genannte Störungsbild zugemessen, bevor ab den späten 1960er-Jahren die psycholinguistische Forschung die phonologische Informationsverarbeitung zunehmend ins Zentrum rücken liess (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 8f., S. 18). Sie ist bis heute ein zentraler Aspekt in Hinblick auf den Schriftspracherwerb geblieben (Mayer, 2022, S. 38ff.; Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 18ff.). Insbesondere der phonologischen Bewusstheit kam in Bezug auf Diagnostik und Förderung seit den 1990er-Jahren grosse Aufmerksamkeit zu. Ihre prädiktive Kraft musste in den letzten Jahren allerdings etwas relativiert werden. Längst nicht alle Vorschulkinder mit Schwächen in der phonologischen Bewusstheit sind gefährdet, in der Folge tatsächlich eine LRS zu entwickeln (vgl. Mayer, 2022, S. 58ff.).

Es lohnt sich also, das Blickfeld etwas zu weiten: Abgesehen von der phonologischen Bewusstheit gibt es noch eine weitere metasprachliche Fähigkeit, welche sich bereits vor der Auseinandersetzung mit der Schriftsprache zu entwickeln beginnt: Es ist die morphologische Bewusstheit. Carlisle hat 1995 in einer amerikanischen Studie bereits den prädiktiven Wert dieses Konstrukts in Hinblick auf Lesen und Schreiben aufgezeigt. Ihre Ergebnisse wurden in der Folge mehrmals auch für andere Sprachen bestätigt (z. B. Französisch: Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Norwegisch: Lyster, Snowling, Hulme & Lervåg, 2021; Griechisch: Pittas & Nunes, 2014). Im Deutschen liegt Diagnostik- und Fördermaterial zur morphologischen Bewusstheit für die spätere Schulzeit vor (MORPHEUS-Testbatterie von Kargl, 2021; MORPHEUS morphemunterstütztes Grundwortschatz-Segmentierungstraining von Kargl & Purgstaller, 2010). Die Thematik für mittlere und obere Schuljahre wird in dieser Arbeit aber nur am Rande

betrachtet. Bezogen auf das Vor- und Grundschulalter hinkte die deutsche Forschung dem Ausland lange Zeit hinterher. Zwar haben Troost, Brunner und Pröschel schon 2004 in einer Validitätsstudie des Heidelberger Vorschulscreenings HVS (Brunner et al., 2001) auf die Relevanz morphologischen Wissens hingewiesen, doch wurden weitere Untersuchungen und Zusammenhänge mit schriftsprachlichen Fähigkeiten erst in den letzten Jahren zahlreicher (Ewald & Steinbrink, 2023; Haase & Steinbrink, 2022; Görgen, De Simone, Schulte-Körne & Moll, 2021; Volkmer, Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Mehrere Autor_innen regten dazu an, die Beurteilung der morphologischen Bewusstheit in Testbatterien aufzunehmen (Görgen et al., 2021, S. 211; Troost et al., 2004, S. 198). Auch Volkmer et al. (2019) sehen darin Potenzial in Bezug auf die Früherkennung von LRS (S. 341).

Diese Ausgangslage bewog Gafner (2023) zur Entwicklung des TEMB-2K, einem schweizerdeutschen Test zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit im zweiten Kindergarten, welchen sie in der Folge an sechs Kindern durchführte und evaluierte. Die vorliegende Arbeit schliesst daran an und entwickelt Gafners Produkt weiter. Sie beginnt im theoretischen Teil mit einer kurzen Einführung in die Morphologie und erläutert das Konstrukt der morphologischen Bewusstheit sowie dessen Entwicklung in der Kindheit. Der aktuelle Forschungsstand bezieht sich auf den deutschsprachigen Raum sowie auf andere Sprachen. In der Folge wird der TEMB-2K erläutert und die wichtigsten Ergebnisse aus Gafners Studie (2023) zusammengetragen. Dabei wird auch auf die Relevanz der Mundart in der Schweiz und ihre Folgen für die grammatische Diagnostik hingewiesen. Testtheoretische Inhalte zu Tests und Screenings runden den Theorieteil ab. Schliesslich erklärt sich das Hauptziel dieser Arbeit: Die Weiterentwicklung des bestehenden Tests, des TEMB-2K, zu einem *Screening der morphologischen Bewusstheit im 2. Kindergarten* (SCREMOBE-2K) und eine daran anschliessende Evaluation inklusive Prüfung der Konstruktvalidität mit Hilfe des Heidelberger Sprachentwicklungstest, Schweizer Version (H-S-E-T) (Grissemann, Baumberger & Hollenweger, 1991). Ausgehend von Gafners Erkenntnissen und eigenen Überlegungen auf Grundlage der Literaturrecherche wird die Modifikation der Untertests des TEMB-2K aufgezeigt und begründet. Es folgt die Vorstellung der Planung und Durchführung der Datenerhebung. Die Auswertung der erhobenen Daten zeigt auf, was die Überarbeitung des TEMB-2K leistete. Die Resultate des SCREMOBE-2K werden mit jenen von Gafner (2023) verglichen. Grafische Darstellungen visualisieren die Korrelationsberechnungen und unterstützen weitere statistische Ausführungen. Anschliessend werden die Resultate kritisch diskutiert und interpretiert und die aufgestellten Fragestellungen beantwortet. Den Schluss bildet ein Ausblick zum künftigen Potenzial des entwickelten Screenings.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Morphologie

2.1.1 Definition

Morphologie im sprachwissenschaftlichen Sinne bedeutet «die Lehre vom Aufbau der Wörter aus kleineren Einheiten: den Morphemen» (Hahnemann & Philippi, 2013, S. 84). Oder auch: «Die Theorie über den Strukturaufbau von Wörtern» (Meibauer, 2015, S. 22). Die Morphologie umfasst die zwei Hauptgebiete der *Flexionsmorphologie* und der *Wortbildungslehre* (Hahnemann & Philippi, 2013, S. 87). Szagun (2019) ergänzt: «Flexion bezieht sich auf die regelhafte Veränderung von Wörtern in Sätzen, die ihre Beziehung zu anderen Wörtern ausdrückt» (S. 27). Dies sind die Vorgänge der Deklination und Konjugation (ebd.). Die Wortbildungsmorphologie umfasst die Bildung neuer Wörter durch Komposition (*Zusammensetzung*) oder Derivation (*Ableitung*) (Hahnemann & Philippi, 2013, S. 112ff.).

2.1.2 Morpheme

Wenn Wörter als Baueinheiten von Sätzen angesehen werden können, stellen die Morpheme Bausteine von Wörtern dar. Morpheme sind die kleinsten Einheiten grammatischer Analyse (Szagun, 2019, S. 26), respektive «die kleinste bedeutungs- oder funktionstragende Einheit der Sprache» (Hahnemann & Philippi, 2013, S. 84). Funktionen können etwa Kasus-, Numerus- oder Tempusmarkierungen sein (ebd.). Die Morpheme sind von den Silben abzugrenzen, da Silben keine eigene Bedeutung oder Funktion haben (Meibauer, 2015, S. 29). So ist *Banane* ein dreisilbiges Wort, welches aus einem einzigen Morphem besteht. Hingegen besteht das Wort *riefst* (2. Person Singular, Präteritum, Indikativ von rufen) aus einer einzigen Silbe, aber aus den Morphemen *rief* und *-st*. Morpheme enthalten demnach phonologische, semantische und syntaktische Informationen (Casalis, Colé & Sopo, 2004, S. 115). Innerhalb der Gruppe der Morpheme gibt es Unterscheidungen (vgl. Abb. 1): Freie Morpheme können für sich ein Wort bilden und haben eine lexikalisch-begriffliche Bedeutung (z. B. *tanz-*) (Römer, 2006, S. 28). Sie bilden meist die Wurzel bzw. den Stamm eines Worts – den lexikalischen Kern (Meibauer, 2015, S. 29). Gebundene Morpheme werden Affixe genannt. Diese werden wiederum in Flexions- und Derivationsaffixe unterteilt. Flexionsaffixe stehen als Präfix (z. B. *be-*) vor oder als Suffix (z. B. *-er*) hinter der Wurzel (ebd.). Seltener sind Zirkumfixe wie in «*Ge-renn-e*»; sie umschliessen einen Stamm. Affixe können nicht allein stehen, sondern modifizieren einen bestehenden Stamm grammatisch oder semantisch (Römer, 2006, S. 29). Derivationsmorpheme bilden ein Wort um, z. B. als Präfix in *un-schön* oder als Suffix in *Schön-heit* (Meibauer, 2015, S. 29).

Eine weitere Form der Wortbildung schafft die Komposition: Durch die Bildung eines Wortes aus zwei oder mehreren bestehenden Wörtern respektive Wortstämmen (Meibauer, 2015, S. 48ff.). Die

Möglichkeiten sind vielseitig, so können zwei oder mehrere Nomina, aber auch Verben, Adjektive oder Adverbien mit Nomina zu neuen Wörtern verbunden werden (ebd.).

Abbildung 1: Übersicht der morphematischen Begriffsunterscheidungen (in Anlehnung an Meibauer, 2015, S. 30)

2.2 Besonderheiten der Morphologie des Schweizerdeutschen

Die Dialekte der Schweiz weisen grosse regionale Sprachunterschiede auf. «Das Schweizerdeutsch» existiert nicht, vielmehr ist die Bezeichnung ein Überbegriff der zahlreichen gesprochenen Dialekte der deutschsprachigen Schweiz. Eine offizielle Schriftform gibt es nicht und trotzdem folgt die Mundart klaren Regeln. Die Autoren Baur (1977), sowie Siebenhaar und Vögeli (1997) haben sich eingehend damit befasst. Bei Gafner (2023) findet sich eine ausführliche Zusammenstellung zu den morphologischen Besonderheiten des Zürichdeutschen (S. 10ff.). In den Tabellen 1–5 (Anhang B) werden nur die grundlegendsten morphologischen Regularitäten zusammengefasst. Die Relevanz der schweizerdeutschen Morphologie für die vorliegende Arbeit wird in Kapitel 2.5.2 deutlich werden.

2.3 Die morphologische Bewusstheit

2.3.1 Definition und Einordnung

Die amerikanische Psychologin und Bildungswissenschaftlerin Carlisle hat zahlreiche Forschungsarbeiten zur morphologischen Bewusstheit (MB) veröffentlicht und 1995 folgende Definition des Konstrukts genannt: «Children’s awareness of and ability to manipulate the morphemic structure of words» (Carlisle, 1995, S. 190). Sie hat diese später mit Kolleg_innen wie folgt präzisiert: «Morphological awareness, defined as the ability to reflect on, analyze, and manipulate the morphemic elements in words» (Carlisle, McBride-Chang, Nagy & Nunes, 2010, S. 466). Eine deutsche Definition liefern die Linguistinnen Hahnemann und Philippi (2013): «Morphologische Bewusstheit ist die Fähigkeit, die morphologische Struktur von Wörtern zu erkennen und bewusst mit ihr umzugehen.» (S. 118). Manche deutschsprachigen Autoren nennen die *morphematische* Bewusstheit (z. B. Kargl, Wendtner, Purgstaller & Fink, 2018), meinen aber dasselbe metalinguistische Konstrukt.

Tunmer und Bowey (1984) haben vier Ebenen der metalinguistischen Fähigkeiten benannt (S. 150f.): *Phonological Awareness*, *Word Awareness*, *Form Awareness* und *Pragmatic Awareness*. Neuere

deutsche Fachliteratur bildet noch immer die Ebenen und Definitionen von Tunmer und Bowey ab, ordnet die MB allerdings nicht explizit ein (Mayer, 2022, S. 50; Schnitzler, 2008, S. 7). Eine detailliertere Sichtweise zu den metasprachlichen Bereichen findet sich bei Kuo und Anderson (2006), welche die MB in der Schnittmenge zwischen phonologischer und semantischer Bewusstheit sehen (S. 163). Auch Carlisle (1995) vertritt die Meinung, dass phonologisches, semantisches und syntaktisches Wissen eng mit der MB verknüpft seien, da bei schriftsprachlichen Aktivitäten auf all diese Teilbereiche zugegriffen werde (S. 190). Forschung im Bereich der MB bei Kindern umfasst grösstenteils die Fähigkeiten zur Flexion, Derivation und Komposition von Real- und Pseudowörtern (Ewald & Steinbrink, 2023; Gafner, 2023; Kuo & Anderson, 2006; Carlisle, 1995). Dieser Fokus wird auch in dieser Arbeit weitergeführt.

2.3.2 Entwicklung in der Kindheit

Sobald Kinder im Spracherwerb die Phase der Mehrwortäusserungen erreichen, scheinen sie die morphologischen Regeln der gesprochenen Sprache zu entdecken und anzuwenden (Motsch & Riehemann, 2017, S. 153; Rupp, 2013, S. 45). Der Einstieg in die Grammatik beginnt zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr und ist vielmehr vom Umfang des aktiven Wortschatzes als vom Alter abhängig (vgl. Kannengieser, 2019, S. 169; Rupp, 2013, S. 45). Voeikova und Dressler (2002) bezeichnen dies als Übergang von der *prä-* zur *protomorphologischen* Phase (S. 3). Der Entwicklungspsychologe Gombert (1992) nennt die Stufe «*the acquisition of epilinguistic control*» (S. 188) und Valtin (1984) beschreibt «*actual awareness*» (S. 214) und meint etwa selbigen Entwicklungsstand. Erkennen lässt dieser sich am Auftreten von Analogien und Neologismen (Voeikova & Dressler 2002, S. 3f.). Der allmähliche Gebrauch erster Flexionsmorpheme mit etwa 2-jährig zeigt, dass die Kinder das Flexionsparadigma entdeckt haben (Kannengieser, 2019, S. 168; Szagun, 2019, S. 66ff.; Motsch & Riehemann, 2017, S. 154f). In dieser frühen Phase des Grammatikerwerbs sind Übergeneralisierungen häufig, so etwa bei den Pluralendungen (z. B. *Buchs oder Büchers* statt *Bücher*) oder bei der Bildung des Partizip Perfekts (z. B. *gelest* statt *gelesen*) (vgl. Motsch & Riehemann, 2017, S. 153; Rupp, 2013, S. 60; MacWhinney, 1978, S. 53ff.). Volkmer et al. (2019) sehen darin einen Hinweis auf implizites morphologisches Wissen (S. 335). Das heisst, Regeln zur Wortbildung werden unbewusst (implizit) erkannt und angewendet (ebd.). Die Psycholinguistin Jean Berko kam schon 1958 in einer englischsprachigen Studie auf ähnliche Erkenntnisse. Vorschulkinder waren intuitiv bereits fähig, regelhafte Pluralflexionen an Pseudowörtern vorzunehmen (Berko, 1958, S. 153ff.). Sie verbesserten ihre Fähigkeiten mit zunehmendem Alter schrittweise. Schwierigere Flexionsparadigmen sah sie erst im Grundschulalter als erworben an (ebd., S. 161ff.). Die Kinder scheinen im Übergang vom Vorschul- zum Grundschulalter eine kognitive metalinguistische Entwicklung von der impliziten zur expliziten morphologischen Bewusstheit zu durchlaufen, wie auch die Studie von Carlisle (1995) zeigt. Sie vermutet, dass der Prozess des Lesenlernens zu einer Verbesserung der Wortanalysefähigkeiten geführt habe (S. 201). Auch Gombert (1992) geht von einer

Wechselwirkung aus, sobald der Schriftspracherwerb einsetzt, und benennt die Phase als «*the acquisition of metalinguistic awareness*» (S. 190). Valtin (1984) bezeichnet es als einen Schritt zu «*conscious awareness*» – bewusster Wahrnehmung –, wenn Kinder zunehmend in der Lage seien, sich bewusst auf sprachliche Einheiten zu konzentrieren und diese zu manipulieren (S. 215). Verschiedene Forschende haben also unterschiedliche Termini gewählt, um die Entwicklungsstadien zu benennen und voneinander abzugrenzen, ihre Erkenntnisse sind aber kongruent: die explizite MB, welche das bewusste Manipulieren und Analysieren von Morphemen erlaubt, entwickelt sich wohl durch den Einfluss der Schriftsprache aus der impliziten MB heraus. Das Bewusstsein für die morphologischen Strukturen verbessert und entwickelt sich über die gesamte Schulzeit hinweg, wie Tyler und Nagy (1989) in einer englischen Studie aufzeigten. Kuo und Anderson (2006) fassen in ihrer sprachübergreifenden Übersicht zusammen, dass die wichtigsten Flexionsregeln im frühen Grundschulalter erworben waren. Das Bewusstsein für die Paradigmen der Komposition und Derivation hingegen, bilde sich in den ersten Grundschuljahre weiter aus, wobei die Derivation der anspruchsvollste Bereich sei und am längsten fehlerhaft bleibe (S. 176). Sie beziehen sich auf Studien aus dem englischen, französischen, russischen, türkischen, serbokroatischen und griechischen Sprachraum. Im Deutschen gibt es erst wenig Forschung zum Thema. Eine Studie von Kargl et al. (2018) aus Österreich und Deutschland mit N=1125 konnte jedoch ebenfalls noch einen signifikanten Zuwachs der MB (Flexion und Derivation) zwischen der 4. und 6. Schulstufe nachweisen.

Kuo und Anderson (2006) schlagen vor, zwischen dem Erwerb der Morphologie und der Entwicklung des morphologischen Bewusstseins zu unterscheiden (S. 165). Erstere sehen sie als implizit erworbenes Wissen an, das es ermöglicht, morphologisch komplexe Wörter in natürlicher Sprache zu verstehen und zu produzieren. Das morphologische Bewusstsein sei eine höhere und explizitere Stufe davon, in der die Manipulation von Morphemen und die Reflexion darüber möglich werde (ebd.).

2.4 Der Schriftspracherwerb: Herausforderungen im Erwerb und in der Diagnostik

Um die komplexe Kulturtechnik der Schriftsprache zu erlernen und zu beherrschen, sind zahlreiche kognitive Fertigkeiten nötig, welche koordiniert und automatisiert werden müssen (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 18). Wie in Kap. 2.3.2 beschrieben, gehen Forschende davon aus, dass sich metasprachliche Kompetenzen und der Schriftspracherwerb wechselseitig beeinflussen (Carlisle, 1995; Gombert, 1992; Schnitzler 2008, S. 55ff. für die phonologische Bewusstheit). Die Auseinandersetzung mit der Schrift kann also Prozesse in Gang setzen, welche wiederum die Entwicklung der metalinguistischen Fähigkeiten vorantreiben. Die unterschiedlichen Modelle und Phasen des ungestörten Schriftspracherwerbs aufzuzeigen, würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen. Eine ausführliche Darstellung dazu findet sich bei Mayer (2021, S. 27ff). Im Folgenden wird die Lese-Rechtschreib-Störung thematisiert, weil das Produkt dieser Arbeit mit ihr in Zusammenhang steht.

LRS gilt als Lernstörung, die sich durch Probleme beim Erwerb und der Anwendung von Lesen und Schreiben zeigt. Mayer (2021) führt fort: «[...] Die Lernstörung tritt unabhängig von kognitiven Fähigkeiten auf und ist nicht die Folge unangemessenen Unterrichts. Sie kann sich negativ auf das Leseverständnis, die kognitive, die sprachliche sowie die sozio-emotionale Entwicklung auswirken» (S. 45). Eine LRS kann weitreichende Folgen für die schulische Laufbahn nach sich ziehen, denn ab der 3. Klasse sei die Schriftsprache neben der Sprache der Lehrperson das zentrale Übermittlungsmedium (Mayer, 2017, S. 314). In einer deutschen Studie konnten folgende Zusammenhänge zwischen LRS und Schulerfolg nachgewiesen werden: «Probanden mit SRS [spezifischer Rechtschreibschwäche] erreichen nahezu keine weiterführenden Schulabschlüsse. Nur 7 bis 9 % erreichen Realschulabschluss und 0 bis 2 % das Abitur» (Haffner et al., 1998, S. 129). Hinzu kommen psychosoziale Aspekte wie Versagensangst, ein geringes Selbstwertgefühl, Störungen des Sozialverhaltens oder psychosomatische Beschwerden (Mayer, 2021, S. 51f.; Klicpera et al., 2020, S. 208ff.; von Suchodoletz, 2005, S. 197; McNulty, 2003). Kinder mit Spracherwerbsstörungen sind besonders gefährdet, eine LRS zu entwickeln (Catts, Fey, Tomblin & Zhang, 2002; McArthur, Hogben, Edwards, Heath & Mengler, 2000). Dem Erkennen und Fördern betroffener Kinder kommt darum eine hohe Priorität zu. Doch in der ersten Hälfte der Grundschulzeit ist die Diagnostik der schriftsprachlichen Fähigkeiten bei Verdacht auf LRS erschwert, weil intelligente Kinder ihre Schwäche durch Strategien wie dem Auswendiglernen kompensieren können. Manchmal wird eine LRS erst in späteren Grundschuljahren entdeckt, wenn die Anforderungen steigen (von Suchodoletz, 2005, S. 196). Auch Klicpera et al. (2020) weisen auf die Schwierigkeiten einer Diagnose in den ersten Schuljahren hin (S. 222ff.). Seit den 1970er-Jahren gibt es daher Bestrebungen, den Entwicklungsstand einzelner Vorläuferfähigkeiten wie z. B. der Visuomotorik, des Buchstabenwissens oder der räumlichen Wahrnehmung im Vorschulalter zu erfassen, um eine Prognose über den Verlauf des Schriftspracherwerbs zu erhalten. Nicht alle diese Bereiche haben sich in der Folge als geeignete Variablen herausgestellt (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 18). Eine Übersicht der aktuell verbreiteten Testverfahren findet sich z. B. bei Spreer (2018, S. 219ff.). Ziel der Abklärungen ist es, gefährdete Kinder frühzeitig zu erkennen und spezifisch fördern zu können (ebd., S. 214). Die momentan verbreiteten Testverfahren prüfen grösstenteils Aspekte der phonologischen Informationsverarbeitung, welche seit Mitte der 1980er-Jahre als höchst bedeutungsvoll für den Schriftspracherwerb angesehen wird (Mayer, 2022, S. 38). Ihre Teilbereiche der phonologischen Bewusstheit (PhB), des Arbeitsgedächtnis und der Benennungsgeschwindigkeit werden an dieser Stelle nicht näher beschrieben, jedoch sei auf Mayer (2022) verwiesen, der dazu eine aktuelle Übersicht bietet (S. 38ff.).

2.5 Morphologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb: aktueller Forschungsstand

In Kapitel 2.3.2 wurde die Entwicklung der MB als eine der metalinguistischen Fähigkeiten aufgezeigt. Deren Bedeutung für die weiterführenden Rechtschreibleistungen in der *späteren* Kindheit und Jugend wurde in den letzten beiden Jahrzehnten auch für den deutschsprachigen Raum beschrieben und es wurden Test- und Förderinstrumente für LRS-Betroffene entwickelt (z. B. Haase & Steinbrink, 2022; Kargl, 2021; Fink, Pucher, Reicher, Purgstaller & Kargl, 2012; Kargl & Purgstaller, 2010). Dass ein Training der MB in verschiedenen Altersstufen die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten verbessert, konnte nachgewiesen werden (für das Deutsche: Jöbstl, Kargl, Prattes, Beyersmann & Landerl, 2021; für das Norwegische: Lyster, Lervåg & Hulme, 2016; für das Englische: Berninger et al., 2008). In Kapitel 2.4 wurde die frühe morphologische Bewusstheit nicht mit LRS in Zusammenhang gebracht, denn in den gängigen deutschen Fachbüchern zu LRS, Sprachentwicklung und Sprachtherapie erhält sie – bezogen auf das Vor- und Grundschulalter – wenig Beachtung. Abgesehen von der PhB, hätten die restlichen metalinguistischen Ebenen erst bei höheren Schriftsprachfähigkeiten eine Bedeutung, schreibt Schnitzler (2008, S. 7). Dieser Aussage widersprechen Ergebnisse einer Langzeitstudie von Troost et al. (2004), welche Korrelationen zwischen dem Untertest «Ableitung vom Wortstamm/Wortfamilien erkennen» des HVS (Brunner et al. 2001) und der späteren Lese- sowie Rechtschreibleistung nachweisen konnten. Das Erkennen von Wortfamilien erfordert neben semantischem auch morphologisches Wissen, da es eine Identifikation und Analyse der Stamm-Morpheme verlangt (Troost et al., 2004, S. 195). Die Autoren regten dazu an, diesen Fähigkeitsbereich weiter zu untersuchen und in die Diagnostik einzubeziehen (S. 198). Leider finden sich in der Fachliteratur keine Vorstöße in diese Richtung. Mayer, welcher in den letzten Jahren Bücher zum Thema LRS veröffentlicht hat und darin aktuelle Forschung einbezieht, geht ebenfalls nicht näher auf die MB in ihrer Funktion als Vorläuferfertigkeit ein. Dies verwundert, hat doch Carlisle bereits 1995 folgende Aussage festgehalten: «In fact, because it draws on various aspects of linguistic knowledge [phonology, semantics and syntax], morphological awareness may provide a more general index of metalinguistic capability than any one of these areas considered alone.» (S. 192). Spätere Studien bestätigten die MB als wertvollen Prädiktor für die Lese- und Schreibleistungen im Englischen in unterschiedlichen Klassenstufen (z. B. Desroches, Manolitsis, Gaudreau & Georgiou, 2018; Wolter, Wood & D'zatko, 2009; Nagy, Berninger & Abbott, 2006). Der Grund, weshalb das Konstrukt gerade im englischsprachigen Raum schon früh Beachtung erhielt, liegt wohl im Aufbau der Sprache: Das Englische verfügt über eine wenig transparente Orthografie. Für die korrekte Schreibweise ist die morphologische Wortstruktur meistens hilfreicher als die phonologische (Bowers & Bowers, 2017). Im Gegensatz dazu stehen transparente Orthografien mit einer hohen Graphem-Phonem-Korrespondenz

wie beispielsweise das Finnische (Mayer, 2021, S. 17). Gemäss einer Klassifizierung der COST¹ befindet sich die deutsche Sprache diesbezüglich im Mittelfeld (Niessen, Frith, Reitsma & Öhngren, 2000, zitiert nach McClung & Pearson, 2019, S. 35). Die Unterschiede in der Transparenz der Orthografie machen deutlich, dass Forschungsergebnisse zur morphologischen Entwicklung und dem Schriftspracherwerb nicht vorbehaltlos auf unterschiedliche Sprachen übertragen werden können (Haase & Steinbrink, 2022, S. 1676). Doch Ergebnisse verschiedener Längsschnittstudien mit Kindern im Vor- und Grundschulalter erwiesen, dass die MB auch in Sprachen mit transparenter Orthografie eine Relevanz im Bereich der Schriftsprache hat – auch im prädiktiven Sinn (s. Tab. 1).

In den letzten Jahren haben sich nun auch Forschende im deutschsprachigen Raum zunehmend mit der MB befasst. So haben Volkmer et al. (2019) für ihre Längsschnittstudie das vermutlich erste (leider unveröffentlichte) Screeningverfahren im deutschsprachigen Raum erstellt, um die MB in einer zweiten Grundschulklasse zu erfassen und Zusammenhänge mit Lese- und Rechtschreibleistungen zu untersuchen. Die Ergebnisse waren bedeutsam: Die MB korrelierte mit den vier getesteten Variablen Lesegeschwindigkeit, Leseflüssigkeit und lautierendes Lesen von Pseudowörtern sowie mit der Rechtschreibung (S. 341). Weiter wiesen sie nach, dass die MB einen signifikanten Anteil zur Varianzaufklärung einer Lesestörung und einer Rechtschreibstörung erbringt. Somit seien die Ergebnisse nicht nur für die Förderung, sondern auch im Hinblick auf Früherkennung von Risikofaktoren einer LRS bedeutsam (ebd.). Görge et al. haben diese Aussagen mit einer weiteren Untersuchung 2021 bestätigt. Eine ebenso aktuelle und relevante Arbeit stammt von Ewald und Steinbrink (2023), welche im Rahmen einer deutschen Längsschnittstudie (Messzeitpunkte kurz vor und zum Ende der ersten Klasse) die Rolle der MB in Bezug auf ihre Vorhersagekraft auf den frühen Schriftspracherwerb untersuchten. Was sie von den wenigen vorangehenden deutschsprachigen Studien abhebt, ist der klare Fokus auf die Morphologie und die Trennung der Teilbereiche Flexion, Derivation und Komposition (S. 3). Sie schlussfolgern, dass sowohl rezeptive wie auch produktive Aspekte der MB mit Lese- und Rechtschreibleistungen in Beziehung stehen und prädiktiven Charakter haben (S. 12). Im Bereich Flexion zeigten die rezeptiven Fähigkeiten verglichen mit produktiven Aufgaben einen grösseren Zusammenhang mit dem Lesen, Leseverständnis und Rechtschreibung. Bezüglich Derivationen sind rezeptive Fähigkeiten mit späteren Lese- und Rechtschreibleistungen assoziiert, während produktive Fähigkeiten von Derivation und Komposition Voraussagen über das Wortlesen, Leseverständnis und die Rechtschreibung am Ende der 1. Klasse erlauben (S. 12). Hier decken sich die Erkenntnisse der deutschen Forscherinnen mit denen von Carlisle (1995, S. 202) und Wolter et al. (2009, S. 302), welche ebenfalls zum Schluss kamen, dass die morphologische Produktion ein Prädiktor für das spätere Leseverständnis sei.

¹ European Cooperation in Science and Technology

Tabelle 1: Auswahl an Längsschnittstudien im Bereich der morphologischen Bewusstheit im Vorschulalter in Zusammenhang mit Schriftspracherwerb, gelistet nach Transparenz der Orthografie²

	Sprache	Autor_innen	Studiendesign	Erkenntnisse (nur bezogen auf die morphologische Bewusstheit)
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Zunehmende Transparenz der Orthografie</p>	Englisch	Kirby et al., 2012	Vorschule bis 3. Klasse N=103	+ Zusammenhang mit der Lesegenauigkeit + Zusammenhang mit dem Lesetempo + Zusammenhang mit dem Leseverständnis
		Carlisle, 1995	Vorschule bis 2. Klasse N=85	+ Prädiktor für das Leseverständnis
	Französisch	Casalis & Louis-Alexandre, 2000	Vorschule bis 2. Klasse N=50	+ Zusammenhang mit dem Leseverständnis + Zusammenhang mit dem Lesen (Dekodieren) + Prädiktor für das Leseniveau
	Norwegisch	Lyster et al., 2021	Vorschule bis 9. Klasse N=323	+ Prädiktor für das Leseverständnis (in Kombination mit PhB und Sprachverständnis)
	Deutsch	Ewald & Steinbrink, 2023	Vorschule und Ende 1. Klasse, N=79	+ Zusammenhang mit schriftsprachlichen Leistungen + Prädiktor für das Leseverständnis + Prädiktor für die Rechtschreibung
		Troost et al., 2004	Vorschule und 2. Klasse, N=103	+ Prädiktor (Bereich Derivation) für spätere Lese- und Rechtschreibleistung
	Griechisch	Diamanti et al., 2017	Vorschule und 1. Klasse N=104	+ Prädiktor für die Lesegenauigkeit + Prädiktor für Leseverständnis (in Kombination mit Wortschatz) + Prädiktor für Rechtschreibung (in Kombination mit PhB) - keine Aussage zur Leseflüssigkeit möglich
	sehr transparent		Pittas & Nunes, 2014	Probanden 6-9 J. mehrere Messzeitpunkte, N=404

² Gemäss einer Klassifizierung der COST (European Cooperation in Science and Technology) (Niessen et al., 2000, zitiert nach McClung & Pearson, 2019, S. 35)

2.5.1 Zusammenhänge mit der phonologischen Bewusstheit und dem Wortschatz

Sämtliche in Tab. 1 aufgeführten Studien vergleichen die MB auch mit der PhB und mit Wortschatzwerten bzw. IQ-Messungen. Es traten durchwegs starke Korrelationen auf. Bezogen auf die PhB wird die Annahme einer Abhängigkeit und sogar einer Wechselwirkung bestärkt. Dies liessen bereits frühere Forschungen vermuten (z. B. Casalis et al., 2004; Carlisle, 1995; Carlisle & Nomanbhoy, 1993). Viele Forschende versuchten, die Variablen mithilfe von Regressionsanalysen voneinander zu trennen. Die Relevanz der MB (im Besonderen für die Leseleistung) konnte so auch unabhängig von anderen Faktoren mehrmals bestätigt werden (z. B. James, Currie, Tong & Cain, 2021; Volkmer et al., 2019; Pittas & Nunes, 2014).

Wie bereits in Kapitel 2.3.2 eingeleitet, kommt ohne ausreichenden Wortschatz keine grammatische Entwicklung in Gange. Im zweiten und dritten Lebensjahr ermöglichen morphologische Kompetenzen einen rapiden Wortschatzzuwachs, der sogenannten Wortschatzspurt, durch das Kreieren von Nomina Komposita und in der Folge auch mithilfe von Derivaten und Präfixen (Rupp, 2013, S. 60; Clark, 1993, 143ff.). Viele Studien bestätigten Zusammenhänge zwischen der MB und dem Wortschatzumfang im Vor- und Grundschulalter (z. B. Diamanti et al., 2017; Pittas & Nunes, 2014; Brunner, 2007; McBride-Chang, Wagner, Muse, Chow & Shu, 2005; Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Auch in der späteren Schullaufbahn unterstützt die MB den Wortschatzzuwachs, da Kinder sich durch morphologische Zerlegung ihnen unbekannte Wörter erschliessen. So verbessern sich das Leseverständnis und der Wortschatz in einer Wechselwirkung (vgl. Nagy et al., 2006, S. 144ff).

2.5.2 Testverfahren zur morphologischen Bewusstheit und die Problematik in der Schweiz

Aktuell gibt es im deutschen Sprachraum keinen publizierten Test, der im Schwerpunkt die MB im Vorschulalter untersucht. Einige Sprachentwicklungstests enthalten Untertests zu Aspekten der morphologischen Regelbildung (z. B. Petermann, 2018; Grimm, Aktas & Frevert, 2015; Kauschke & Siegmüller, 2009; Brunner et al., 2001). Diese erlauben jedoch keine Aussage über das Gesamtkonstrukt der MB, da sie auf wenige morphologische Teilbereiche wie z. B. der Pluralbildung oder dem Erkennen von Wortstämmen beschränkt sind.

Allgemeine Sprachentwicklungstests sind in der Regel in Deutschland entwickelt und normiert worden und sollten entsprechend in deutscher Sprache durchgeführt werden. Eine Ausnahme bildet der H-S-E-T, Schweizer Version (Griseemann et al., 1991), auf den in Kap. 4.1.1 näher eingegangen wird. In der Schweiz aufwachsende Kinder kommen jedoch in der Regel erst im Kindergarten mit dem Standarddeutschen in Kontakt und haben zu Beginn beschränkte Möglichkeiten, sich in dieser Sprache zu bewegen. Die grammatische Diagnostik ist von dieser Problematik besonders betroffen, da viele Regeln aus der Standardsprache im Dialekt keine Gültigkeit besitzen und im Laufe der Grundschuljahre

erlernt werden müssen (vgl. Tab. 1–5, Anhang B). Sprachentwicklungstests müssen hierzulande von den Fachpersonen oftmals abgeändert werden und die Ergebnisse erfordern eine gesonderte Interpretation. Normwerttabellen aus deutschen Studien können nur als Richtwerte dienen (vgl. Kap. 2.2 sowie Till, Hartmann, Winkes & Rindlisbacher, 2017; Burtscher, 2016; Grissemann et al., 1991, S. 7, S. 84). Diagnostikinstrumente zur Beurteilung der MB im Vorschulalter in der Schweiz sollten aus diesen Gründen im regionalen Dialekt konzipiert werden.

2.6 Der TEMB-2K

Wie in den vorangehenden Kapiteln deutlich wurde, besteht im deutschsprachigen Raum Aufholbedarf in der Forschung zur MB. Dies insbesondere auch im Hinblick auf eine Frühbeurteilung der Lese- und Rechtschreibleistungen. Vor dieser Ausgangslage hat Salome Gafner in ihrer Bachelorarbeit 2023 den TEMB-2K entworfen: Ein Niveautest zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit im zweiten Kindergartenjahr. Er erhebt quantitative Merkmale der MB und erlaubt eine graduelle Abstufung der erfassten Fähigkeiten. Um die verschiedenen Dimensionen des Konstrukts abzubilden, hat Gafner eine Einteilung in sieben Untertests (UT) mit jeweils sechs bis acht Items realisiert. Sie prüfen die produktive Flexion, Derivation und Komposition sowie die Fähigkeit der Identifikation und Manipulation von Morphemen. Der Test beinhaltet Real- und Pseudowörter und wird mündlich, in schweizerdeutscher Sprache im Einzelsetting durchgeführt. Die Aufgabenstellungen werden visuell unterstützt. Das erforderliche Material (Bildkarten, Puzzleteile und Kartonfiguren) wurde von Gafner angefertigt. Auch eine detaillierte Testinstruktion, ein Protokollbogen und eine Auswertungshilfe wurden von ihr erstellt. Aufgrund der kurzen Aufmerksamkeitsspanne von Vorschulkindern und um die Testökonomie für die Anwendenden zu gewährleisten (Pospeschill, 2022, S. 30), wurde pro Kind ein Zeitaufwand von weniger als 30 Minuten für die Durchführung angestrebt. Die Zielgruppe des Tests definiert Gafner (2023) wie folgt: «Im Kanton Zürich lebende Kinder im zweiten Kindergartenjahr, welche zwischen fünf und sieben Jahre alt sind.» (S. 31). Die Analytestichprobe von Gafner, bestehend aus sechs sprachlich unauffälligen, monolingual schweizerdeutsch sprechenden Kindergartenkindern, hatte nicht den Anspruch, die gesamte Zielgruppe zu repräsentieren (ebd.).

2.7 Itemanalyse TEMB-2K

Nachfolgend werden die einzelnen Untertests des TEMB-2K erläutert und die Auswertung von Gafner (2023) nach ihrer Testung an sechs Proband_innen (Pb) aufgezeigt. Jeder UT beginnt mit zwei Beispielaufgaben. Untertests, welche Pseudowörter umfassen, enthalten auch in den Beispielaufgaben ein Pseudowort.

2.7.1 Untertest 1a: Synthese (Komposition und Derivation)

In diesem UT sollen jeweils zwei vom Testleitenden einzeln vorgeschene Morpheme zu einem Wort verbunden (synthetisiert) werden. Drei Items enthalten Nominalkomposita und weitere drei fordern die Präfigierung von Verben, können also der Derivation zugeordnet werden. Es werden nur Realwörter verwendet, welche im Sprachgebrauch der Zielgruppe gebräuchlich sind. Um den Probanden die Aufgabenstellung zu verdeutlichen, werden zwei grosse Puzzleteile zu Hilfe genommen, anhand derer die Verbindung der einzelnen Morpheme visualisiert wird. Gafner (2023) weist bei ihren Ergebnissen auf Deckeneffekte hin: Im Durchschnitt konnten 5.67 von 6 Items korrekt gelöst werden (S. 45).

2.7.2 Untertest 1b: Segmentation (Komposition und Derivation)

Analog zu UT 1a sind je drei Nominalkomposita und drei Verbpräfigierungen enthalten. Es handelt sich wiederum um bei der Zielgruppe gut bekannte Realwörter, bestehend aus zwei Morphemen, welche vom Testleitenden vorgeschprochen und von den Kindern anschliessend in die beiden Morpheme zerlegt (segmentiert) werden sollen. Erneut werden die Puzzleteile eingesetzt, um die Aufgabenstellung zu verdeutlichen. Auch dieser Test zeigte bei Gafner (2023) mit durchschnittlich 5.33 korrekt gelösten Items von 6 einen Deckeneffekt (S. 45).

2.7.3 Untertest 2: Satzergänzung Derivate

In dieser Aufgabe, bestehend aus acht Items, sollen die Kinder Sätze vervollständigen, indem sie Derivate bilden. Es werden je zur Hälfte nominale wie auch adjektivische Derivate gefordert. Auf Suffixe wie *-haft*, *-sam* und *-nis* wurde bewusst verzichtet, weil diese Derivate oft abstrakte Bedeutungen haben und Kindergartenkindern vermutlich weniger bekannt sind. Bei zwei der acht Items verändert sich im gesuchten Derivat auch der Wortstamm. Es werden nur Realwörter verwendet. Dieser UT weist einen angemessenen Schwierigkeitsgrad aus: von 8 Aufgaben hat Gafners Stichprobe im Durchschnitt 4.42 korrekt gelöst. Es bestehen weder besonders leichte (von allen korrekt gelöste), noch besonders schwierige (von keinem Kind korrekt gelöste) Items (Gafner, 2023, S. 45).

2.7.4 Untertest 3a: Satzergänzung, Flexion von Nomen (Pseudowörter)

Dieser UT soll das Bewusstsein für Pluralmarkierungen anhand von Pseudowörtern überprüfen. Bildkarten von Fantasiewesen unterstützten die einzelnen Items. Alle sechs vorkommenden Pluralflexionen des Schweizerdeutschen werden anhand von je einem Item überprüft. Der UT weist einen Bodeneffekt auf: Es wurde ein Durchschnittswert von 1.92 Punkten erreicht. Das erreichte Maximum betrug 3.5 Punkte, das Minimum 1 Punkt. Möglich gewesen wären 6 Punkte. Der Schwierigkeitsgrad scheint zu hoch (Gafner, 2023, S. 45f.).

2.7.5 Untertest 3b: Satzergänzung, Flexion von Adjektiven

Dieser UT, bestehend aus sechs Items, erfordert zunächst die Flexion von Pseudoadjektiven in allen drei Genera, danach folgt eine Pluralmarkierung und schliesslich je eine Komparativ- und Superlativbildung. Gafners Auswertung ergab einen Durchschnittswert von 4.42 Punkten, bei möglichen 6 Punkten. Ein Kind erreichte die maximale Punktzahl, der tiefste Wert lag bei 3.5 Punkten. Insgesamt schätzt Gafner (2023) die Aufgabe als möglicherweise etwas zu leicht ein (S. 46).

2.7.6 Untertest 3c: Satzergänzung, Flexion von Verben

Die sechs Items des UT überprüfen die Fähigkeit zur Flexion von Pseudoverben in Singular und Plural sowie die Perfekt- und Infinitivbildung. Der erreichte Durchschnittswert lag mit 4.5 Punkten in einem ähnlichen Bereich wie bei UT 3b. Der Höchstwert von 6 Punkten wurde von zwei Kindern erreicht, das Minimum waren 2 Punkte (Gafner, 2023, S. 46).

2.7.7 Untertest 4: Satzergänzung Komposita

Der letzte UT besteht aus acht Items und beinhaltet jeweils zur Hälfte Real- und Pseudowörter. Überprüft wird die Fähigkeit, aus zwei Stamm-Morphemen substantivische Komposita zu bilden. Die beiden Stamm-Morpheme sind im vorgegebenen Satz enthalten und werden auch mit Bildern illustriert. Sechs Items erfordern Komposita aus zwei Substantiven, zwei Items erfordern Komposita aus einem Substantiv und einem Verb. Dieser UT weist in der Erstdurchführung einen Durchschnittswert von 6.5 Punkten auf, 3 Kinder erreichten den Maximalwert von 8 Punkten, ein Kind erreichte lediglich 1 Punkt. Gafner (2023) regt an, die Aufgaben etwas zu erschweren, um die Leistungsdifferenzierung zu verbessern (S. 46).

2.8 Validitätsprüfung des TEMB-2K

Gafner führte mit denselben Proband_innen, welche mit dem TEMB-2K getestet wurden, auch drei UTs des H-S-E-T (Schweizer Version von Grisseman et al., 1991) durch:

- UT 2: Singular-Pluralbildung
- UT 5: Bildung von Ableitungsmorphemen
- UT 8: Adjektivableitung

Sie prüfen ähnliche Bereiche der MB wie die UT 2, UT 3a und UT 3b des TEMB-2K und eignen sich daher zur Messung der Konstruktvalidität (vgl. Pospeschill, 2022, S. 26). Nach Auswertung der Resultate der Stichprobe (nur fünf Kinder konnten an der Vergleichstestung teilnehmen) stellte Gafner (2023) Zusammenhänge zwischen beiden Tests fest, was für die Konstruktvalidität des TEMB-2K spräche (S. 47ff). Die Stichprobe war mit fünf zu vergleichenden Werten aber zu klein, um aussagekräftig zu sein

(ebd.). Gafners Hauptaussagen: Die erreichten Gesamtwerte des TEMB-2K seien etwas höher als die ausgewerteten Subtests des H-S-E-T. Der H-S-E-T scheine also insgesamt etwas schwierigere Aufgaben zu enthalten. Die Standardabweichung sei bei den UTs des H-S-E-T grösser, was bedeute, dass er besser zwischen unterschiedlichen Leistungen differenziere als der TEMB-2K. Je mehr Punkte ein Kind im TEMB-2K erreichte, umso mehr erreichte es auch in den UTs des H-S-E-T (ebd.). Gafner (2023) hält weiter fest, dass es sich beim TEMB-2K wohl um ein valides Messinstrument zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit handle (S. 48).

Somit ist die Analyse des TEMB-2K beendet. Es folgen nun einige Grundlagen zur Test-Theorie.

2.9 Testtheoretische Grundlagen

Wissenschaftlich fundierte, psychometrische Testverfahren haben den Anspruch, den testtheoretischen Ansprüchen zu genügen. Da der TEMB-2K mit dem Ziel erstellt wurde, ebenfalls dieser Kategorie anzugehören, sind die nächsten Unterkapitel diesen testtheoretischen Aspekten gewidmet.

2.9.1 Definition und Nutzen von Tests

Der Begriff *Test* hat unterschiedliche Bedeutungen. In dieser Arbeit ist damit insbesondere «ein Verfahren zur Untersuchung eines Persönlichkeitsmerkmals» (Lienert & Raatz, 1998, S. 1) gemeint. Sprachliche Fähigkeiten gehören zu den psychischen Eigenschaften und lassen sich nicht direkt messen – sie werden indirekt erfasst (Spreer, 2018, S. 32). Dies geschieht in Form von Beobachtungen, Testverfahren oder auch Befragungsmethoden (ebd.). Grundsätzlich, aber ganz besonders bei Kindern können Angst, Ablenkung, mangelnde Motivation oder falsch verstandene Testinstruktionen eine volle Leistungsentfaltung behindern und die Ergebnisse verzerren (Bundschuh & Winkler, 2019, S. 77f.). Messfehler sind daher eine grosse Herausforderung in der klassischen Testtheorie (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 254). Die *Hauptgütekriterien* eines Tests lauten Objektivität, Reliabilität und Validität. Sie lassen Aufschlüsse darüber zu, wie unabhängig, zuverlässig und exakt die Messgenauigkeit eines Tests ist (vgl. Spreer, 2018, S. 37ff.; Pospeschill, 2022, S. 18ff.).

2.9.2 Standardisierte Verfahren

Testverfahren für die Sprachdiagnostik können standardisiert oder informell sein. Informelle Verfahren verfügen über keine statistische Normierung und wurden nicht nach Gütekriterien überprüft (vgl. Güntheroth & Gumpert, 2017, S. 22). Sie werden an dieser Stelle nicht näher thematisiert. Sind Ergebnisse vom Verhalten der Testleitenden sowie von äusseren Bedingungen völlig unabhängig, hängen also ausschliesslich von den inneren Bedingungen des Probanden ab, ist ein Test optimal standardisiert (Bundschuh & Winkler, 2019, S. 123). Normierte Testverfahren ermöglichen es, die Leistungen der Proband_innen anhand einer Normstichprobe einzuordnen. Sie sind dann vergleichend, respektive

bezugsnormorientiert (Spreer, 2018, S. 33). Tests können aber auch Leistungen einer Person zu unterschiedlichen Zeitpunkten messen (*individuelle Bezugsnorm*) und so einen Verlauf abbilden (ebd., S. 34). In der Sprachentwicklung dienen Tests fast ausschliesslich der Diagnostik. Sie sind Instrumente zur Prävention, zeigen die Indikation eines Therapie- oder Unterstützungsbedarfs auf und sind Grundlage der Interventionsplanung sowie der Verlaufskontrolle und der Evaluation (ebd., S. 10).

2.9.3 Screeningverfahren

Screenings (von engl. *to screen* für durchleuchten, durchsieben, auch *Siebverfahren* genannt) als Untergruppe standardisierter Testverfahren haben zum Ziel, «aus einer grossen Zahl von Personen diejenigen herauszusieben, die aufgrund ihrer Eigenschaften Gefahr laufen, Entwicklungsstörungen auszubilden.» (Kany & Schöler, 2010, S. 115). Screenings dienen einer groben Merkmalseinschätzung bei möglichst geringem zeitlichem und organisatorischem Aufwand. Sie sind also so kurz wie möglich gehalten und präsentieren sich weniger reliabel als umfangreiche Tests (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 331; Marx & Lenhard, S. 72f.). In der Sprachdiagnostik geben sie keine konkreten Hinweise für eine Therapieplanung, da keine detaillierte Beschreibung (z. B. Erstellung eines Sprachprofils) möglich ist (Güntheroth & Gumpert, 2017, S. 22). Durch eine festgelegte Leistungsgrenze (*kritischer Leistungswert*) sollen sie lediglich zwischen Risikokindern und unauffälligen Kindern unterscheiden (Kany & Schöler, 2010, S. 115). Als gefährdet bewertete Kinder erhalten in der Folge eine detaillierte diagnostische Abklärung (ebd.). Durch die optimierte Testökonomie von Screenings wird in Kauf genommen, etwas zu viele Teilnehmende als auffällig zu klassifizieren, sog. *falsch Positive* (s. Abb. 2) (Spreer, 2018, S. 50).

Abbildung 2: Vierfeldertafel zur Bestimmung von Sensitivität und Spezifität eines Screenings (Spreer, 2018, S. 51)

Wichtige Kennwerte für die Güte von Screenings sind ihre *Sensitivität* und *Spezifität*: *Sensitivität* bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, welche ein Kriterium erfüllt, auch tatsächlich als positiv klassifiziert wird. Im Fall eines sprachdiagnostischen Screenings also der Anteil tatsächlich sprachauffälliger Kinder, die durch das Screening auch als sprachgestört eingestuft werden (*richtig Positive*). *Spezifität* bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die ein Kriterium nicht erfüllt, auch

entsprechend als negativ klassifiziert wird (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 180 ff.; Spreer, 2018, S. 50). Für die Sprachdiagnostik heisst dies wiederum: In welchem Ausmass werden die unauffälligen Kinder auch wirklich als unauffällig klassifiziert – als *richtig Negative* (vgl. Abb. 2).

2.9.4 Die Kontroverse der Frühdiagnostik

Die Früherkennung von Entwicklungsauffälligkeiten dient der Prävention derselben. Petermann und Daseking (2011) nehmen an, «dass vor der eigentlichen klinischen Symptomatik eine Phase besteht, in der Ursachen der Störung (auch Vorläufer genannt) zwar bereits vorhanden sind, die Entwicklungsbeeinträchtigung selbst aber noch nicht im Vollbild erkennbar ist [...]» (S. 635). Hier resultiere ein Zeitgewinn für die Therapie (ebd.). Sie weisen andererseits auf die psychische Belastung hin, welcher als *falsch positiv* Klassifizierte unnötigerweise ausgesetzt werden könnten (ebd.). Auch Ettrich (2000) führt aus, dass Früherkennung nicht missverstanden werden dürfe im Sinne einer Erfassung, Registrierung und Kategorisierung (S. 176). Kinder im auffälligen Leistungsbereich bedürfen weiterer Beobachtung, Abklärung und falls angezeigt gezielter Förderung, welche eine Angleichung an die Leistungen und Fähigkeiten der Alterspopulation ermöglicht (ebd.).

Lehrpersonen und Therapierende müssen sich bewusst sein, dass Screenings und Tests immer Momentaufnahmen sind. Selbst wenn sie den Gütekriterien entsprechen, sind sie nie gänzlich unabhängig von Einflüssen seitens der Testleitenden, der Proband_innen und der Untersuchungssituation (vgl. Kany & Schöler, 2010, S. 93f.; Beushausen, 2007, S. 43f.). Eine sorgsame und ressourcenorientierte, aber gleichwohl kritische Interpretation der Untersuchungsergebnisse ist daher angebracht.

Wie in Kap. 2.4 dargestellt, hat das Vorliegen einer LRS weitreichende Folgen für die schulische und sogar berufliche Laufbahn. Frühe Förderung und Therapie vermag es, den gefährdeten Kindern den Einstieg in den Schriftspracherwerb zu erleichtern (Kany & Schöler, 2010, S. 68). Dadurch legitimiert sich der TEMB-2K als mögliches zukünftiges Screening-Instrument.

2.10 Fragestellungen für die vorliegende Arbeit

Aus den Erkenntnissen der Literaturrecherche sowie aus den Auswertungsergebnissen der Erstdurchführung des TEMB-2K von Gafner (2023) resultieren folgende Fragestellungen:

- **Wie kann der TEMB-2K (Gafner, 2023) überarbeitet werden, um als Screening-Instrument im 2. Kindergarten zur Erhebung der morphologischen Bewusstheit Einsatz zu finden?**

In einem ersten Schritt soll der TEMB-2K überarbeitet und angepasst werden. Dies erfolgt ausgehend von Gafners Ergebnissen der ersten kleinen Stichprobe und unter Einbezug der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche. Da der Test bezüglich seines Umfangs und Einsatzbereichs eher den Charakter eines Screenings aufweist, wird er in diesem Sinne weiterentwickelt.

- **Welche Erkenntnisse können nach der Überarbeitung und Evaluation des Testinstruments gewonnen werden?**

Nachdem die Überarbeitung abgeschlossen ist, soll das Screening erneut an einer Gruppe von ca. 15 Kindern getestet werden. Auch eine erneute Messung der Konstruktvalidität einzelner Untertests ist geplant. Folgende Unterfragen ergeben sich für die erneute Evaluation:

- Sind die Schwierigkeitsgrade der einzelnen Untertests angemessen, und sind die Aufgaben für die Zielgruppe verständlich?
- Ist der zeitliche Rahmen der Durchführung und der Auswertung angemessen?
- Verändert sich die Standardabweichung der einzelnen Untertests sowie des Gesamtpunktwerts nach der Überarbeitung im Vergleich zum TEMB-2K (Gafner, 2023), so dass das Screening nun möglicherweise noch besser zwischen unterschiedlichen Leistungen differenziert?
- Wie ist die Konstruktvalidität der UTs 2 und 3a einzuschätzen?
- Welche Aufgaben des Screenings können als geeignet für die Altersgruppe erachtet werden?
- Kann aufgrund der Testresultate eine qualitative Einschätzung zum Entwicklungsstand der morphologischen Bewusstheit der getesteten Kinder erfolgen?

3 Weiterentwicklung des TEMB-2K

3.1 Erkenntnisse aus der Testentwicklung 2023

Der TEMB-2K wurde in Kapitel 2.6 dargestellt und die Ergebnisse der UTs nach der Erstdurchführung von Gafner (2023) beschrieben. Der Test stellt sich als wertvolle Grundlage für weitere Entwicklungen dar. Er umfasst die Beurteilung der produktiven Flexion, Derivation sowie Komposition und ähnelt somit dem Format grösserer deutscher Studien der letzten Jahre (Ewald & Steinbrink, 2023; Haase & Steinbrink, 2022). Durch den Einsatz von Pseudowörtern in den UT 3 und 4 wird gewährleistet, dass Kinder nicht nur auf lexikalisches Wissen zurückgreifen müssen (vgl. Casalis et al., 2004, S. 121). Ausserdem fragt der Umgang mit Pseudowörtern auch die implizite morphologische Bewusstheit ab (Fink et al., 2012, S. 426). Gafner ist es gelungen, einen erfolgreichen Pioniertest an sechs Kindergartenkindern durchzuführen und wertvolle Erkenntnisse aus den Ergebnissen zu gewinnen. Das Format der Kurzaufsatzaufgaben, für die sich die Entwicklerin entschieden hat, bewährte sich. Die Aufgaben wurden im Allgemeinen gut gelöst und der Zeitaufwand war mit etwa 20 Minuten pro Kind angemessen (Gafner, 2023, S. 32, 43f.). Die Anzahl der UTs und jeweiligen Items wird daher im Grundsatz beibehalten.

3.2 Der TEMB-2K: Screening oder Test?

Hält man sich die Definition der als *Screening* bezeichneten Testverfahren (vgl. Kap. 2.9.3) vor Augen, wird deutlich, dass der TEMB-2K in seiner bisherigen Form eher in diese Kategorie fällt als in die Gruppe standardisierter Testverfahren (Kap. 2.9.2). Ziel der Abklärung muss es nicht sein, eine detaillierte Auswertung über die morphologischen Kompetenzen der Kindergartenkinder zu erhalten oder eine Therapieableitung aufzuzeigen. Dafür wären sehr viel mehr Items nötig, was einerseits aus ökonomischen Gründen (Zeitaufwand der Fachpersonen), andererseits aus bio-psychologischen Gründen der Zielgruppe (Aufmerksamkeitsspanne der Kindergartenkinder) nicht gewinnbringend wäre. Im Rahmen eines Screenings, soll der TEMB-2K zwischen Risikokindern und Nicht-Risikokindern in Bezug auf Leserechtschreibstörungen differenzieren können. Kinder mit einem potenziellen Risiko sollen dadurch nötige zusätzliche Förderung und Unterstützung erhalten, die sie für einen erfolgreichen Start in den Schriftspracherwerb benötigen. Dies ist allerdings ein Blick in die Zukunft – für die vorliegende Arbeit ist es noch nicht möglich, eine Leistungsgrenze zu definieren, dank der die Risikokinder als solche zu erkennen wären. Der überarbeitete TEMB-2K wird in der Folge als Screening-Instrument bezeichnet und erhält den Namen SCREMOBE-2K (Screening zur morphologischen Bewusstheit im 2. Kindergartenjahr).

In den nächsten Unterkapiteln werden die einzelnen Untertests beurteilt und Anpassungen für die vorliegende Arbeit beschrieben.

3.3 Überarbeiten der Untertests

3.3.1 Untertest 1a: Synthese

Gafner (2023) hat für diesen UT Deckeneffekte festgestellt (S. 45), d.h. die Aufgaben waren zu einfach. Das einzige Item, welches Schwierigkeiten bereitete, war Nr. 5, *aa-stele*, was die Entwicklerin darauf zurückführte, dass dieses Wort den Kindern wenig geläufig war (ebd.). In der Überarbeitung wurde versucht, den UT schwieriger zu gestalten, indem zwei Items durch Pseudowörter ersetzt wurden. Damit wird ein Zurückgreifen auf lexikalisches Wissen ausgehebelt (vgl. Casalis et al., 2004, S. 121). Item 3, *Auto-Bahn*, als einfaches Nominalkompositum, wurde durch *Lurm-Hotter* ersetzt und Item 5, *uuf-mache*, wurde durch das Pseudoverb *zil-ge* ersetzt. Es wurde hier ein Pseudo-Infinitum gewählt, da ein präfigiertes Pseudoverb (z. B. *be-zilge*) für die Altersstufe als zu schwierig erachtet wurde. Item 4, *aa-stele*, wurde ersetzt durch *aa-mole*. Dieses Verb sollte den Kindern geläufiger sein, besteht im Präfix aber ebenfalls aus einem Morphem mit nur einem Laut.

3.3.2 Untertest 1b: Segmentation

Auch hier hat Gafner (2023) Deckeneffekte bemängelt (S. 45). Es wurde eine Steigerung des Schwierigkeitsgrads gemäss ihren Vorschlägen (S. 51) versucht, indem Item 4 abgeändert wurde: Aus *abfahre* wurde *verstecke* – es beinhaltet nun das untrennbare Präfix *ver-*. Item 5, *Schlafzimmer*, wurde zu *Dunkelheit*, ein Derivat, das in ein Adjektiv und ein Suffix zerlegt werden soll. Diese beiden Morpheme, der untrennbare Präfix *ver-* sowie der Suffix *-heit* als grammatisches Morphem ohne lexikalische Bedeutung, sollten etwas schwieriger zu identifizieren sein als das ursprünglich trennbare Präfix in Item 4 und das Nominalkompositum in Item 5. Die Darbietungsform mit grossen Puzzleteilen als Sinnbild für die Morpheme wird beibehalten.

3.3.3 Untertest 2: Satzergänzung Derivate (Realwörter)

Der Schwierigkeitsgrad schien nach Auswertung der Analysestichprobe optimal (Gafner, 2023, S. 45). Die Testentwicklerin weist jedoch darauf hin, dass einige Kinder bei Item 2 mit «*bunt*» anstatt «*farbig*» geantwortet hätten («*Si brucht vil verschideni Farbe, drum wird iri Zäichnig ganz ...*»), was darauf hindeute, dass die Kinder nicht auf morphologisches, sondern vielmehr auf semantisches Wissen zurückgriffen (Gafner, 2023, S. 56). Die Testleitendenanweisung wurde daher etwas abgeändert, um den Fokus auf das *Ausmalen mit Farben* zu legen «*Si malt es schwarz-wisses Bild mit vilne Farbe us. Drum wird ihri Zäichnig ganz...*».

Item Nr. 5 («*De Livino chunnt us Italie. Er redt ...*») wird in der Überarbeitung eine besondere Rolle zukommen: Italienisch ist, was die Wortbildung angeht, eine Ausnahme. Nach den morphologischen Regeln müsste die Sprache eigentlich «Italisch» heissen (vgl. Spanien – Spanisch, Slowenien – Slowenisch, Kroatien – Kroatisch, Tschechien – Tschechisch etc.). Italisch war jedoch eine

Sprachengemeinschaft der Antike (vgl. Wallace, 2007, S. 1; Pallottino, 1987, S. 59), weshalb für die moderne italienische Sprache eine neue Bezeichnung nötig wurde. Wenn Kinder nun «*Italienisch*» als Lösung nennen, ist dies ein Indiz dafür, dass sie das Wort lexikalisch gelernt haben. Es sagt aber nicht unbedingt etwas über ihre morphologischen Fähigkeiten aus. Das Item wird als eine Art Kontroll-Item belassen, jedoch nicht in die Punktwertung aufgenommen.

Auch für diesen UT wird die Visualisierung mit zwei Kartonfiguren gemäss Gafner (2023) beibehalten.

3.3.4 Untertest 3a: Flexion von Nomen (Pseudowörter)

Die korrekte Pluralmarkierung bereitete vielen Kindern Schwierigkeiten. Sie wiederholten die dargebotenen Pseudonomen oftmals unverändert (Gafner, 2023, S. 45f., S. 54). Carlisle (1995) hat in ihrer Studie ebenfalls festgestellt, dass es Kindern im Kindergartenalter schwerfällt, korrekte Pluralmarkierungen anzuwenden (S. 201), während Berko (1958) diese Beobachtung nicht teilte. Beide dieser Studien wurden in Englisch durchgeführt, nutzten aber Pseudowörter. Das Englische kennt drei verschiedene, regelhafte Pluralmarkierungen (vgl. Berko, 1958, S. 151) sowie einige wenige Ausnahmen wie z. B. *foot-feet* (Szagun, 2019, S. 83). Das Deutsche hat jedoch neun mögliche Pluralmarkierungen (Hahnemann & Philippi, 2013, S. 85), im Zürichdeutschen kennen wir deren sechs (vgl. Tab. 2, Anhang B; Baur, 1977, S. 36ff.). Eine der Zürichdeutschen Pluralflexionen (-ene) existiert im Deutschen (und in einigen schweizerdeutschen Dialekten) zudem nicht (Motsch, 2009, S. 66). Das (schweizer-)deutsche Pluralsystem ist ausserordentlich komplex und eine grosse Herausforderung im Spracherwerbsprozess (Szagun, 2019, S. 85ff.). Aus diesen Gründen erstaunte es wenig, wenn (schweizer-)deutschsprachige Kinder die Pluralformen später korrekt anwenden als ihre englischsprachigen Altersgenoss_innen.

Ob es einen sogenannten *regelmässigen deutschen Plural* gibt und ob lediglich die Ausnahmen der Regeln lexikalisch gelernt und als ganze Wortform abgelegt werden, wie es z. B. für das Englische angenommen wird, ist in der Fachwelt nicht abschliessend geklärt (vgl. Szagun, 2019, S. 83ff.; Motsch & Riehemann, 2017, S. 165f.; Motsch, 2009, S. 45f.). So bleibt fraglich, inwiefern die Beurteilung der Pluralflexion geeignet ist, um die MB zu prüfen (vgl. dazu auch Gafner, 2023, S. 56). Aufgrund der offenen Fragen bezogen auf die Pluralbildung im Deutschen wird im SCREMOBE-2K auf diesen UT verzichtet.

3.3.5 Untertest 3b: Flexion von Adjektiven (Pseudowörter)

Gafner (2023) beurteilte den UT als tendenziell etwas zu leicht, da die meisten Kinder die Genus- und Numerus-Anpassungen sowie die Bildung des Komparativs gut meisterten. Probleme zeigten sich bei der Superlativbildung (S. 46). Da das SCREMOBE-2K in Zukunft auch für Kinder ohne deutsche Muttersprache sowie für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen durchführbar sein soll, wird keine bedeutende Steigerung des Schwierigkeitsgrads angestrebt. Die einzelnen Items sowie das

Präsentationsmaterial (Bildkarten) dieses UT werden beibehalten. Als leicht erschwerenden Faktor wird die Testleitendenanweisung so abgeändert, dass die vorgegebenen Sätze der Items 1–3 jeweils ohne Artikel angesagt werden sollen.

3.3.6 Untertest 3c: Flexion von Verben (Pseudowörter)

Dieser UT hat sich in der Durchführung von Gafner (2023) bewährt und weist eine ähnliche Punkteverteilung auf wie UT 3b. Aus denselben Gründen wie für UT 3b dargestellt, wird auf eine Erschwerung der Aufgaben verzichtet. Auch das Präsentationsmaterial bleibt beibehalten.

3.3.7 Untertest 4: Satzergänzung Komposita (Real- und Pseudowörter)

Wie in Kap. 2.7.7 erwähnt, hat Gafner (2023) auch für diesen UT eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrads vorgeschlagen (S. 46). Dies wurde umgesetzt: Zwei neue Items kamen hinzu, welche ein Kompositum aus einem Nomen und einem Verb respektive aus einem Nomen und Pseudoverb enthalten (*Trinkflasche* und *Krollflasche*). Die Testentwicklerin stellte die Vermutung an, dass dies herausfordernder sein könnte als die Bildung eines Kompositums aus zwei Nomina, weil ersteres die Löschung des Suffixes *-e* erfordert (ebd.). Diese Löschung wird auch bei den neuen Items gefordert: «*e Flasche zum Trinke*» ist keine «*Trinkeflasche*» sondern eine «*Trinkflasche*» / «*e Flasche zum Krolle*» ist keine «*Krolleflasche*» sondern eine «*Krollflasche*». Weiter schlug Gafner vor, die Aufgabe zu erschweren, indem die sich ähnelnden Itempaare der Real- und Pseudowörter nicht direkt hintereinander präsentiert würden (ebd., S. 52). Gafners Anordnung könnte Ankereffekte begünstigen (vgl. Pospeschill, 2022, S. 68). Dies wird in der Anpassung verhindert, indem die Reihenfolge der Items geändert wurde. UT 4 enthält in der neuen Version 10 Items (davor 8). Für die beiden zusätzlichen Items wurden neue Bildkarten gezeichnet, die restlichen Karten konnten aus der Version von Gafner (2023) übernommen werden.

3.3.8 Neuer Untertest «Wortfamilien erkennen»

Da im SCREMOBE-2K UT 3a wegfällt, wurde die Aufnahme eines neuen Subtests angestrebt. Die Wahl fiel auf den Aufgabentyp «Wortfamilien erkennen», angelehnt an UT 6 des HVS (*Ableitung vom Wortstamm/Wortfamilien erkennen*) (Brunner et al., 2001). Wie bereits in Kap. 2.5 dargelegt, haben Brunner (2007) sowie Troost et al. (2004) darauf hingewiesen, dass die Fähigkeit, Wortfamilien zu erkennen im Kindergartenalter signifikant mit der Lese- und Rechtschreibleistung zwei Jahre später zusammenhängt. Beide Artikel beziehen sich auf dieselbe Studie, eine Validitätsprüfung des HVS mit N=107. Schöler und Brunner haben 2008 das *Heidelberger auditives Screening in der Einschulungsuntersuchung* (HASE) auf den Markt gebracht. Der darin enthaltene UT «Erkennen von Wortfamilien» entspricht dem UT 6 des HVS vollumfänglich. Dies lässt vermuten, dass sich der Subtest bewährt zu haben schien. Ähnliche Prüfformate haben auch Pittas und Nunes (2014, S. 1520), Bangel, Müller und Knigge (2015) sowie Klassert, Bormann, Festmann und Gerth (2018) in Studien zur Messung der morphologischen Bewusstheit

benutzt. Bangel et al. (2015) geben zu bedenken, dass für die Aufgabe zur Bildung von Wortfamilien semantisch-lexikalisches Wissen benötigt wird (S. 362). Um diesen Störfaktor gering zu halten, haben Klassert et al. (2018) phonologische und semantische Distraktoren in den Test eingebaut (S. 118). Sie testeten allerdings ältere Kinder und in schriftlichem Format. Der UT «Wortfamilien erkennen» des HVS wurde für Vorschulkinder konzipiert und zur mündlichen Darbietung etwas einfacher aufgebaut: Es werden drei Wörter vorgesprochen, wovon eines nicht zur Wortfamilie gehört und vom Kind genannt werden soll (Brunner et al., 2001, S. 8). Es ähnelt jeweils einem der anderen beiden Wörter (z. B. als Minimalpaar, enthält eine identische Silbe, Silbenanzahl oder Wortklasse – vgl. Tab. 2). Um die Normwerttabellen des HVS bzw. des HASE als Richtwerte nutzen zu können, wurde das Originalformat bestmöglich übernommen. Das Manual des HVS (ebd.) gibt vor, die Items von CD abzuspielen (S. 3), was für die aktuelle Evaluation nicht sinnvoll schien. Im SCREMOBE-2K wird die Testleitende die Wörter mit einem Abstand von einer Sekunde vorsprechen. Items, respektive einzelne Wörter, welche in dialektaler Aussprache nicht mit der deutschen Version korrespondieren, wurden ausgetauscht (s. Tab. 2). Die Reihenfolge der Items wurde dabei beibehalten, ebenfalls die Position der Wörter in der Vorgabe, um dieselbe Ausbalancierung in der Itemreihenfolge der Hersteller zu gewährleisten (vgl. Pospeschill, 2022, S. 69). Der Test beginnt im Original mit zwei Beispielitems, welche zusätzlich Bildkarten nutzen. Diese Beispiele konnten unverändert übernommen werden:

- Bäcker / backen / baden
- Meise / Maus / Mäuse

Die nachfolgenden Testitems verzichten auf visuelle Unterstützung, um die semantische Ablenkung zu minimieren. Dies wurde für den neuen UT des SCREMOBE-2K übernommen. Untenstehende Tabelle zeigt die Adaptation des Originaltests.

Tabelle 2: Adaption des HVS UT 6 "Wortfamilien erkennen" (Brunner et al., 2001) für das SCREMOBE-2K

«Welches Wort passt nicht dazu?»			Beschlossene Adaption mit Begründung
Haus Hus	Hans <i>Huf</i>	Häuser Hüser	Vokaländerung in CH-D, daher Wechsel von «Hans» auf «Huf» - es bleibt die Wortklasse und ein Minimalpaar (Hus-Huf).
Laufen Laufe	Läufer Löifer	Leute <i>Loi</i>	Vokaländerung in CH-D, daher Wechsel von «Leute» auf «Loi» - so bleibt die Wortklasse und die phonologische Ähnlichkeit des 2. und 3. Worts.
Wäsche Wösch	Wände Wänd	waschen wäsche	Vokaländerungen in D wie auch in CH-D vergleichbar, daher konnten alle Wörter übernommen werden.
Sieger Sieger	singen singe	singt singt	Keine relevanten Veränderungen in CH-D, darum keine Adaption nötig.
Dach Dach	doch doch	Dächer Decher	Vokalveränderungen in D wie auch in CH-D vergleichbar, daher konnten alle Wörter übernommen werden.
Baum <i>Büecher</i>	Bäume <i>Buech</i>	Beule <i>Bueb</i>	Vokaländerungen bei allen Wörtern in CH-D, daher vollständiger Ersatz. Die Wortklasse ist unverändert und das 2. und 3. Wort bleiben ein Minimalpaar.
kommen <i>treffe</i>	Koffer <i>Lift</i>	kommt <i>trifft</i>	Mehrere Vokal- und Konsonantenveränderungen bei allen Wörtern in CH-D, daher vollständiger Ersatz. Die Wortklassen und Flexionen sind unverändert.
Strauch Struch	streichen striche	Sträucher Strücher	Vokalveränderungen in D wie auch in CH-D vergleichbar, daher konnten alle Wörter übernommen werden.

fett gedruckt: HVS-Original Items

durchgestrichen: nicht übernommene Original-Items

kursiv gedruckt: neu kreierte schweizerdeutsche Items

grau hinterlegt: korrekte Antwort

3.4 Das SCREMOBE-2K

3.4.1 Reihenfolge der Untertests

Aufgrund der in Kapitel 3.3 erläuterten Änderungen wurde eine Neunummerierung der Untertests nötig. Es stellte sich die Frage, an welcher Stelle der neue UT *Wortfamilien erkennen* aufgenommen werden sollte. Pospeschill (2022) schreibt, dass aus Gründen der Motivation leichtere Items den Beginn eines Leistungstests darstellen sollten (S. 69). Allerdings sollten bei Konzentrationsleistungstests schwierigere Items zu Beginn des Tests stehen, da während des Testzeitrahmens von einer sinkenden Konzentration ausgegangen werden muss (ebd.). UT 1a und 1b müssten gemäss Gafners Erfahrungen eher leicht zu lösen sein, eignen sich deshalb für den Einstieg gut. Die Synthese vor der Segmentation zu prüfen, macht Sinn, da letztere etwas schwieriger zu sein scheint (vgl. Gafner 2023; Casalis et al. 2004; Casalis & Louis-Alexandre, 2000). Der neue Subtest «Wortfamilien erkennen» wurde an die dritte Position gestellt und als UT 1c nummeriert, da er – ähnlich wie 1a und 1b – das Identifizieren und Manipulieren von Morphemen verlangt. Durch die fehlende Bildunterstützung erfordert er erhöhte auditive Aufmerksamkeit und somit Konzentrationsleistung, darum ist ein Einsatz in der ersten Testhälfte sinnvoll (vgl. Pospeschill, 2022, S. 69). Die produktive Derivation, wie sie in UT 2 gefordert wird, könnte die anspruchsvollste Leistung darstellen (vgl. Kuo & Anderson, 2006, S. 176), und es empfiehlt sich, diesen Subtest aus oben genannten Gründen nicht ans Ende des Tests zu verschieben. UT 3a und 3b sowie UT 4 fordern Flexionen und Kompositionen, welche als leichter zu lösen gelten als die Derivation (ebd.). Die Reihenfolge und Rhythmisierung des Screenings wirken so insgesamt passend. Tab. 3 zeigt eine Inhaltsübersicht des SCREMOBE-2K. Dabei fällt auf, dass nur ein rezeptiver Test enthalten ist – der neu aufgenommene UT 1c. Aus Gründen der Vergleichbarkeit der Testergebnisse beider Versionen, TEMB-2K und SCREMOBE-2K, wurde darauf verzichtet, weitere Subtests auszuwechseln. Die morphologische Produktion (insbesondere der Derivation und der Komposition), welche von Ewald und Steinbrink (2023), Wolter et al. (2009) und Carlisle (1995) als Prädiktor für die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten angesehen werden, ist ausreichend vertreten.

Tabelle 3: Die Inhalte des SCREMOBE-2Ks

Name des UT	Geprüfte Fähigkeit	Aspekt der MB	produktiv	rezeptiv	implizit	explizit	Realwort	Pseudowort
UT 1a Synthese	Morpheme identifizieren und manipulieren	Komposition Derivation	x		(x) Pseudowörter	x	x	x
UT 1b Segmentation	Morpheme identifizieren und manipulieren	Komposition Derivation	x		(x) Pseudowörter	x	x	x
UT 1c Wortfamilien erkennen	Morpheme identifizieren	Derivation		x		x ³	x	
UT 2 Satzergänzung Derivate	Derivate bilden	Derivation	x			x	x	
UT 3a Flexion von Adjektiven	Satzergänzung, Wörter flektieren	Flexion	x		x			x
UT 3b Flexion von Verben	Satzergänzung, Wörter Flektieren	Flexion	x		x			x
UT 4 Satzer-gänzung Komposita	Bildung von Komposita aufgrund einer Definition	Komposition	x		x	x	x	x

3.4.2 Anpassungen der Testrequisiten

Aufgrund der genannten Anpassungen war die Überarbeitung der *Testinstruktion* notwendig. In Anlehnung an die vorgeschlagenen Rahmenbedingungen bei Spreer (2018), wurden allgemeine Hinweise zur Testdurchführung in die Instruktion aufgenommen (S. 41f.). In UT 1 sind neu Pseudowörter enthalten, die Beispielimens geben aber nur Realwörter vor. Deshalb wurde der einleitende Satz der Testinstruktion angepasst. Für den neuen UT 1c wurde die Testinstruktion des HVS übernommen und weiter

³ Ob es sich bei der Fähigkeit, Wortfamilien zu erkennen, eher um eine implizite oder eine explizite Anforderung handelt, wird in der Literatur unterschiedlich bewertet (*implizit* z. B. bei Klassert et al., 2018, S. 118; *explizit* z. B. bei Fink et al., 2012, S. 425f.). Für die vorliegende Arbeit wird sie den expliziten Aufgaben zugeordnet.

ausgeführt mit Handlungsanweisungen zu diversen Szenarien (Verhalten bei Nullreaktion, bei phonologischer Abweichung des Zielworts, bei Nennung der beiden zusammengehörigen Wörtern anstelle des unpassenden Worts etc.). An zwei Stellen der Instruktion (vor UT 2 und vor UT 4) ergänzen motivierende Floskeln die Überleitung zum nächsten Schritt, denn «man sollte versuchen, in möglichst hohem Masse das Testinteresse des Pb anzuregen und jede Testnervosität auszuschalten» (Lienert & Raatz, 1998, S. 167). Im **Protokollbogen** wurden die Änderungen gemäss Kap. 3.3 umgesetzt. Auch in der **Auswertungshilfe** musste der neue UT 1c aufgenommen werden. Er wird analog zum Original im HVS bewertet. Die Gesamtpunktzahl des UT 2 reduziert sich um einen Punkt, da Item 5 nicht gezählt wird (vgl. Kap. 3.3.3). Die Gesamtpunktzahl des SCREMOBE-2K reduziert sich daher ebenfalls um 1 Punkt auf 49. Das **Testmaterial** durfte nach den Vorlagen von Gafner (2023) reproduziert werden. Für die Beispielitems von UT 1c werden die Bildkarten des HVS verwendet. Für die zusätzlichen Items des UT 4 (*Trinkflasche* und *Krollflasche*) wurden neue Bildkarten in ähnlichem Stil wie jenen von Gafner (2023) erstellt. Die genannten Testrequisiten sind in Anhang C abgebildet (ausgenommen die Beispielitems des HVS, welche aus Urheberrechtsgründen nicht aufgeführt sind).

3.4.3 Die Gütekriterien des SCREMOBE-2K

Auch Screeningverfahren sollten den Gütekriterien entsprechen, die Anforderungen an ihre Reliabilität sind allerdings weniger hoch als bei umfangreichen, standardisierten Testverfahren (vgl. Kap. 2.9.3). Nachfolgend werden die wichtigsten Gütekriterien in Bezug auf das SCREMOBE-2K erläutert und dessen Grenzen aufgezeigt.

Durch die sorgsam überarbeitete Testinstruktion mit den zusätzlich aufgenommenen *Allgemeinen Hinweisen* ist die **Durchführungsobjektivität** im Vergleich zum TEMB-2K noch höher zu werten (vgl. Pospeschill, 2022, S. 19). Die **Auswertungsobjektivität** ist durch die detaillierte Auswertungshilfe, erstellt von Gafner (2023) gewährleistet. Für den neuen UT 1c wird die bewährte Auswertung des HVS übernommen.

Die **Validität** ist bezogen auf die MB ein besonders relevanter Aspekt, da die Störfaktoren phonologische Bewusstheit und Wortschatz sehr präsent sind (vgl. Kap. 2.5.1). Die Schwierigkeit besteht darin, dass ein Test zur morphologischen Bewusstheit tatsächlich dieses Konstrukt messen soll, und nicht etwa eine andere metalinguistische Fähigkeit oder Wortschatzleistungen (Spreer, 2018, S. 39). Diese **Inhaltsvalidität** gelingt mit einer geeigneten Itemauswahl. Durch die in der Literaturrecherche geleistete Auswertung früherer Erfahrungen mit dem Konstrukt, insbesondere auch in Hinsicht auf sein prädiktives Vermögen in Bezug auf Lese- und Rechtschreibleistungen, wurde dieses Ziel verfolgt (vgl. Tab. 3). Eine Aussage zur **Konstruktvalidität** gelingt, wenn Tests mit ähnlichen, konstruktverwandten Tests verglichen werden und Korrelationen nachgewiesen werden können (Pospeschill, 2022, S. 26). Beim TEMB-2K erfolgte dies mit der Gegenüberstellung des H-S-E-T (Grissmann et al., 1991). Gafner (2023)

konnte Korrelationen in allen drei überprüften Untertests nachweisen (S. 47ff.) (vgl. Kap. 2.8). Auch beim SCREMOBE-2K wird eine Messung der Konstruktvalidität einzelner UT durchgeführt (s. Kap. 4.1.1). Die **prädiktive Validität** (auch *prognostische Validität*, z. B. bei Marx & Lenhard, 2011, S. 73f.) erlaubt eine Aussage darüber, inwieweit das Testergebnis auf zukünftige Leistungen schliessen lässt (Beushausen, 2007, S. 36). Hier läge das grosse Potenzial von Screenings wie dem SCREMOBE-2K. Die vorliegende Arbeit kann aufgrund der Datenerhebung an einem einzelnen Messzeitpunkt keine diesbezügliche Angabe bieten.

Die **Reliabilität** sagt aus, wie zuverlässig ein Test misst, was er zu messen vorgibt. Dies lässt sich mit verschiedenen Methoden prüfen, beispielsweise mit Re-Tests (Testwiederholung zu einem späteren Zeitpunkt), Testhalbierungsmethode (Splithalf-Tests) oder Paralleltests (vgl. Pospeschill, 2022, S. 24). Re-Tests sind für Konstrukte, welche sich in Entwicklung befinden, ungeeignet (Ettrich, 2000, S. 45). Ein Splithalf-Test oder die Paralleltestmethode sind im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Es kann deshalb keine Aussage über die Reliabilität des SCREMOBE-2K getroffen werden.

4 Evaluation des SCREMOBE-2K

4.1 Planung und Messinstrumente der Evaluation

In Kapitel 2.10 wurde die zweite Fragestellung für die Arbeit aufgestellt: *Welche Erkenntnisse können nach der Überarbeitung und erneuten Evaluation des TEMB-2K (Gafner, 2023) gewonnen werden?*

Zur Beantwortung dieser Frage sowie der daran anschliessenden Unterfragen wurde eine Testdurchführung des SCREMOBE-2K an einer nicht repräsentativen Stichprobe von 16 Zweit-Kindergartenkindern durchgeführt. Verschiedene Institutionen im Grossraum Zürich erhielten Kooperationsanfragen. Zwei Kindergärten in der Stadt Zürich (Kreise 3 und 11) sowie einer in Opfikon stellten sich zur Verfügung. Den Kindergartenlehrpersonen wurden die Rahmenbedingungen und Ausschlusskriterien geschildert, sie schlugen geeignete Kinder vor und liessen den Eltern die Einverständniserklärungen (s. Anhang D) zukommen. Videoaufnahmen der Erhebungen fanden statt, um unklare Aussagen später nachvollziehen zu können. Die Stichprobe absolvierte gleichentags auch zwei UTs des H-S-E-T (Grissemann et al., 1991) zur Beurteilung der Konstruktvalidität. Diese Untertests werden im nächsten Abschnitt erläutert.

4.1.1 Vergleichstest H-S-E-T, Schweizer Version

Grissemann und Kollegen haben 1991 eine Schweizer Modifikation des *Heidelberger Sprachentwicklungstest* (HSET) von Grimm und Schöler (1991) entwickelt und sie an Schweizer Stichproben normiert. Es sind Normwerttabellen für den Kindergarten, den 1.–4. Schulmonat und den 5.–8. Schulmonat enthalten (Grissemann et al., 1991, S. 93ff.). Die Untertests des Schwerpunktbereichs *Morphologische Struktur*, welche für die vorliegende Testentwicklung relevant sind, werden in Tab. 4 aufgeführt und mit dem TEMB-2K sowie dem SCREMOBE-2K abgeglichen.

Tabelle 4: Gegenüberstellung der UTs des H-S-E-T Schweizer Version (Grissmann et al., 1991), des TEMB-2K (Gafner, 2023) und des SCREMOBE-2K

Untertest des H-S-E-T	Vergleich im TEMB-2K	Vergleich im SCREMOBE-2K
UT 2 Plural-Singular-Bildung	UT 3a Flexion von Nomen	nicht mehr enthalten (vgl. Kap. 3.3.4)
UT 5 Bildung von Ableitungsmorphemen 50% Pseudowörter Nomina und Adjektive	UT 2 Satzergänzung Derivate 100% Realwörter Nomina und Adjektive	UT 2 Satzergänzung Derivate 100% Realwörter Nomina und Adjektive
UT 8 Adjektivableitungen 80% Pseudowörter	UT 3b Flexion von Adjektiven 100% Pseudowörter	UT 3a Flexion von Adjektiven 100% Pseudowörter

4.1.2 Vergleichstest HVS / HASE

Das HVS (Brunner et al., 2001) ist ein normiertes Screening für Kinder im Vorschulalter von 5;2–6;10 Jahren. Das Screening gibt einen Überblick über den Entwicklungsstand im Bereich sprachanalytischer und auditiv-kinästhetischer Wahrnehmungsfähigkeiten. Kap. 3.3.8 zeigte, wie UT 6 des HVS als Vorlage für den neuen UT 1c im SCREMOBE-2K diente. Die Normwerttabellen des HVS wurden genutzt, um die erreichten Leistungen im SCREMOBE-2K zu interpretieren. Das HASE (Schöler & Brunner, 2008) verwendet denselben Test (vgl. Kap. 3.3.8), jedoch eine etwas andere Auswertung (*kritische Werte*, Schöler & Brunner, 2008, S. 27). Auch diese Interpretation wird zur qualitativen Ergebnisauswertung des UT 1c im SCREMOBE-2K herangezogen.

4.2 Stichprobe und Ausschlusskriterien

Die Mehrheit der Zürcher Vorschulkinder wächst mittlerweile mehrsprachig auf. Die letzte Auswertung 2021 zeigte für lediglich 36 % der Kinder im Vorschulalter (Schweizer)-deutsch als einzige Muttersprache (Stadt Zürich, Schul- und Sportdepartement, 2022). Ein Screening zur morphologischen Bewusstheit muss längerfristig auch für bi- und multilinguale Kinder aussagekräftig sein, da Lese- und Rechtschreibprobleme selbstverständlich auch sie betreffen können. Für die aktuelle Evaluation des SCREMOBE-2K waren zweisprachige Proband_innen zugelassen, sofern das Kind ein Elternteil mit schweizerdeutscher Muttersprache hat und mit diesem auch schweizerdeutsch spricht.

Die Forschungsliteratur zur morphologischen Bewusstheit beschreibt das Geschlecht mehrheitlich als nicht relevant (Reicher, 2009, S. 63; Berko, 1958, S. 158f., viele neuere Studien gehen nicht näher auf Geschlechterunterschiede ein), weshalb kein Einfluss auf die Geschlechterverteilung genommen wurde.

Für diese Phase der Screening-Entwicklung wurden im Weiteren folgende Ausschlusskriterien definiert: Kinder mit bekannten neurologischen oder kognitiven Defiziten, Sprach- und Entwicklungsverzögerungen, Störungen der Sinneswahrnehmung sowie Kinder mit bestätigtem oder vermutetem ADHS oder Autismus-Spektrum-Störung. Die Kinder sollten ausserdem kein Kindergartenjahr wiederholt sowie ihr siebtes Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben. Die Ausschlusskriterien haben zum Zweck, mögliche Störvariablen zu reduzieren. Die Testleiterin hat die diesbezügliche Selektion an die Kindergartenlehrpersonen übertragen. Schliesslich präsentiert sich die Stichprobe wie folgt:

Tabelle 5: Beschreibung der Stichprobe

Testort	Gesamt (N)	Mädchen	Jungen	Ø - Alter	Tiefstes Alter	Höchstes Alter	Monolingual	Bilingual
1	6	4	2	5;8	5;4	6;2	3	3
2	5	3	2	5;7	5;4	6;1	2	3
3	5	3	2	5;9	5;4	6;4	4	1
Gesamt	16	10	6	5;8	5;4	6;4	9	7

4.3 Datenerhebung

Die Testleiterin besuchte die Testorte an drei verschiedenen Tagen im Oktober und November 2023. Vormittags wurde das SCREMOBE-2K durchgeführt und nachmittags die beiden UTs des H-S-E-T. Der Zeitaufwand pro Kind betrug ca. 20–30 Minuten (SCREMOBE-2K) plus 10–15 Minuten (H-S-E-T). Die Testleiterin notierte die Aussagen der Kinder während der Erhebung direkt auf dem Protokollbogen. Ein Videoaufnahmegerät zeichnete die Sequenzen zur späteren Kontrolle auf. Die Erhebung an Testort 1 musste aufgrund begrenzter Raumkapazitäten in einer Ecke in der Garderobe stattfinden. An Testort 2 und 3 konnten die Kindergartenlehrpersonen freie, ruhige Räumlichkeiten anbieten, welche jedoch nicht gänzlich reizarm waren.

4.4 Datenaufbereitung

Anhand der Auswertungshilfe des SCREMOBE-2K und des H-S-E-T wertete die Testleiterin die Protokollbogen am Abend nach den Testungen aus, ermittelte die Punkte und Rohwerte und überführte die Daten in eine Excel Tabelle. Das Geschlecht, die Sprachdisposition sowie der Testort wurden ebenfalls tabellarisch aufbereitet (vgl. Tab. VI und VII, Anhang B). Bei Probandin #5 fehlen Daten des H-S-E-T, UT 8. Dieser wurde aus Zeitgründen nicht mehr durchgeführt (vgl. Tab. VII, Anhang B). Die Durchsicht der

Videoaufnahmen war nur in Einzelfällen nötig, da die direkte Verschriftlichung der Aussagen der Kinder während der Abklärung gut möglich war. Durchschnittswerte (Rohwerte und Prozentangaben) und Standardabweichungen⁴ (SD) wurden für jeden UT sowie für die Gesamtpunktzahl mit Hilfe von MS Excel berechnet. Die Nachberechnung der Resultate von Gafner (2023) ergab, dass sie die SD mit der Formel STABW (MS Excel) berechnet hatte. Dies wurde für die vorliegenden Daten übernommen, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Tabelle VIII in Anhang B zeigt eine Itemanalyse, welche transparent macht, wie gut die einzelnen Aufgaben gelöst werden konnten. Diagramme wurden mit Hilfe von DATAtab Team (2023) respektive MS Excel erstellt. SD wurden auf die zweite Nachkommastelle gerundet, Prozentangaben auf ganze Zahlen.

⁴ Die Standardabweichung gibt an, wie weit die einzelnen Rohwerte vom Durchschnitts- oder Mittelwert abweichen. Umso höher der Wert, umso grösser die Streuung der Resultate um den Mittelwert (DATAtab Team, 2023). Für einen Test bedeutet eine hohe SD, dass er sowohl tiefe wie auch hohe Leistungen abbildet.

5 Ergebnisse

Die folgenden Kapitel umfassen die Präsentation der Testergebnisse des SCREMOBE-2K, der genutzten Untertests des H-S-E-T, Zusammenhänge der vergleichbaren Komponenten beider Tests sowie Vergleiche zu den Ergebnissen von Gafner (2023). Die dazugehörigen Tabellen VI–IX sind in Anhang B zu finden.

5.1 Testergebnisse des SCREMOBE-2K

Die maximal mögliche Gesamtpunktzahl beträgt 49 Punkte. Durchschnittlich wurden 26.1 Punkte erreicht, was 53 % der maximal möglichen Punkte entspricht. Die höchste erreichte Punktzahl liegt bei 35.5 Punkten, 72 % der Gesamtpunktzahl. Bei Gafner (2023) lag der Durchschnitt der erreichten Punkte bei 71% (S. 44). Somit erreichte das stärkste Kind im SCREMOBE-2K gerade mal die Werte, die im TEMB-2K durchschnittlich erreicht worden waren. Der tiefste Wert im SCREMOBE-2K liegt bei 12 Punkten (24%).

5.1.1 Ergebnisse des UT 1a: Synthese

Im Durchschnitt wurden 3.4 von 6 Items korrekt gelöst (57 %). Zwei Kinder haben die maximale Punktzahl erreicht und ein Kind konnte kein Item lösen. 38 % der Kinder haben Item 1 (*um-gheie*) korrekt gelöst (tiefster Wert), wohingegen 75% Item 3 (*Lurm-hotter*) richtig beantworten konnten (höchster Wert) (s. Abb. 3). Items mit einer Derivation wurden zu 50% korrekt gelöst, Kompositionen zu 69% (je 3 Items).

5.1.2 Ergebnisse des UT 1b: Segmentation

Im Durchschnitt lösten die Pb 2.8 von 6 Items korrekt (47 %). Zwei Kinder haben die maximale Punktzahl erreicht und fünf Kinder konnten kein Item lösen. Nur 25 % aller Teilnehmenden lösten Item 1 (*Bananeschale*) korrekt (tiefster Wert), Item 4 (*verstecke*) erzielte in 63 % korrekte Antworten (höchster Wert). Diesmal wurden die Derivationen (4 Items) zu 53 % korrekt gelöst und die Kompositionen (2 Items) nur zu 37 %. Die Abbildungen 3 und 4 stellen die Resultate der UT 1a und 1b auch grafisch dar.

Abbildung 3: Vergleich der Ergebnisse nach Derivationen und Kompositionen in UT 1a + 1b

Abbildung 4: Vergleich der UTs zu Synthese (1a) und Segmentation (1b)

5.1.3 Ergebnisse des UT 1c: Wortfamilien erkennen

Im Durchschnitt wurden 5.9 von 8 Items korrekt gelöst (74 %). Zwei Kinder haben die maximale Punktzahl erreicht, ein Kind hat nur 3 Punkte erzielt (tiefster Wert). Alle Teilnehmenden haben Item 6 korrekt gelöst (*Bücher / Buech / Bueb*), am meisten Schwierigkeiten bereitete Item 5 (*Dach / doch / Decher*) mit 50% korrekten Lösungen. Der Vergleich des UT 1c mit der Gesamtpunktzahl des SCREMOBE-2K zeigt eine hohe positive Korrelation und hohe Signifikanz⁵ (s. Abb. I, Anhang A). Die Ergebnisse des UT

⁵ Die Werte der vorliegenden statistischen Analysen beziehen sich auf Ergebnisse von DATAtab Team (2023), berechnet nach dem Pearson Korrelationskoeffizienten.

1c wurden den T-Werten des HVS (Brunner et al., 2001) sowie den «kritischen Werten» des HASE (Schöler & Brunner, 2008, S. 27) gegenübergestellt (s. Tab. IX, Anhang B).

5.1.4 Ergebnisse des UT 2: Satzergänzung Derivate

Dieser UT wurde nur minimal abgeändert im Vergleich zum TEMB-2K. Von den 7 maximal möglichen Punkten erreichten die Kinder im Durchschnitt 2.7, was 39 % entspricht. Bei Gafner (2023) waren es 55 % (S. 44). Im SCREMOBE-2K erreichten vier Kinder 4 Punkte (höchster Wert). Ein Pb erreichte nur 0.5 Punkte (tiefster Wert). Das schwierigste Item war Nr. 8 (*ässbar*), welches nur von einem Kind korrekt gelöst wurde. Item 3 (*Tänzerin*) beantworteten 84 % der Teilnehmenden korrekt (höchster Wert). Item 5 (*italienisch*, vgl. Kap. 3.3.3) wurde von gut der Hälfte der Kinder korrekt gelöst (53 %).

5.1.5 Ergebnisse des UT 3a: Flexion von Adjektiven

Auch dieser Test wurde im Grundsatz nicht verändert. Anders als Gafner (2023) gab die Testleiterin diesmal für die Items 1-3 die Artikel nicht vor (vgl. Kap. 3.3.5). Im Durchschnitt wurden 2.7 von maximal möglichen 6 Punkten erzielt, was 45 % entspricht. Bei Gafner (2023) waren es 74 % (S. 44). 66 % der Pb lösten die ersten beiden Items korrekt (höchster Wert). Kein Kind konnte den Superlativ in Item 6 vollständig korrekt bilden, aber zwei Kinder erreichten jeweils 0.5 Punkte (ihre Antwort: «am... *balschte*», anstatt «am... *balschichte/bälschichte*»).

5.1.6 Untertest 3b: Flexion von Verben

Dieser Test blieb gänzlich unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Durchschnittlich wurden 4.2 Punkte von maximal 6 erreicht – bei Gafner (2023) waren es 4.5 Punkte (S. 44). Am schwierigsten war Item 1 («und d Chind ...*grauged*»), welches von 8 Kindern korrekt gelöst wurde. 93 % der Teilnehmenden konnten Item 4 korrekt beantworten («und d Frau ...*raplet*»).

5.1.7 Untertest 4: Satzergänzung Komposita

In diesem UT waren 10 Punkte möglich. Im Durchschnitt wurden 4.3 erreicht, also 43 %. Bei Gafner (2023) erreichten die Kinder im Durchschnitt 81 % der maximalen Punktzahl (S. 44). Das beste Resultat der aktuellen Erhebung waren 8 Punkte, erreicht von einem Kind. Ein Proband erreichte keinen Punkt. Das Kompositum in Item 5 («e Lutti us Glas isch e ...*Glaslutti*») schafften nur vier Kinder korrekt zu bilden, was den tiefsten Wert bedeutet. Am leichtesten fiel den Teilnehmenden Item Nr. 6 («Schue, wo mer brucht zum Turne, sind ...*Turnschue*»), korrekt gelöst von 75 %.

5.2 Standardabweichung: Vergleich des SCREMOBE-2K mit dem TEMB-2K

Das SCREMOBE-2K weist gemessen an der erreichten Gesamtpunktzahl der Teilnehmenden eine um 2.21 höhere SD aus als der TEMB-2K (Gafner, 2023, S. 44) (s. Tab. 6). Mit einer Stichprobengrösse von 16 (SCREMOBE-2K) respektive 6 (TEMB-2K, Gafner, 2023) Proband_innen kann diese Auswertung allerdings kein repräsentatives Resultat sein. Trotzdem sind Tendenzen auszumachen (s. Tab. 7): Die SD der UTs 1a und 1b zeigen in der überarbeiteten Version einen bedeutend höheren Wert bei gleichbleibender Itemanzahl. UT 2 weist im SCREMOBE-2K eine kleinere SD auf als im TEMB-2K. Da der UT jedoch um ein Item reduziert wurde, kann dies zu Teilen auch darauf zurückzuführen sein. Die SD des UT 3a wurde ebenfalls erhöht, jedoch nicht diejenige von UT 3b. UT 4 ist in der neuen Version um 2 Items gewachsen, die SD sank jedoch verglichen mit den Ergebnissen des TEMB-2K (Gafner, 2023).

Tabelle 6: Vergleich der erreichten Punkte in % sowie SD im SCREMOBE-2K und TEMB-2K (Gafner, 2023, S. 44)

Testinstrument	Durchschnittlich erreichte Punktzahl in %	Standardabweichung (SD)	Max. erreichte Gesamtpunktzahl in %	Min. erreichte Gesamtpunktzahl in %
SCREMOBE-2K	53	8.82	72	24
TEMB-2K	71	6.61	89	47

Grün markiert: Verbesserung im Vergleich zum TEMB-2K

Tabelle 7: Vergleich der SD der einzelnen UT im SCREMOBE-2K und TEMB-2K (Gafner, 2023, S. 44)

	UT 1a	UT 1b	UT 2	UT 3a (TEMB-2K 3b)	UT 3b (TEMB-2K 3c)	UT 4
SCREMOBE-2K	1.89	2.32	1.06	1.52	1.28	2.32
TEMB-2K	0.52	1.03	1.83	0.86	1.64	2.74

Grün markiert: Verbesserung im Vergleich zum TEMB-2K

5.3 Testergebnisse des H-S-E-T

Die Testergebnisse des H-S-E-T sind Tabelle VII im Anhang B zu entnehmen und werden nicht einzeln erläutert. Die Stichprobe von Gafner (2023) erreichte im H-S-E-T im Durchschnitt 60 % der Punkte (S. 47). Die Teilnehmenden der aktuellen Erhebung erreichten im Durchschnitt 41 %. Diese Resultate sind allerdings nicht direkt vergleichbar, da in der aktuellen Erhebung nur zwei Untertests durchgeführt wurden, bei Gafner deren drei. Aus Gafners Arbeit lassen sich die Rohwerte der einzelnen UTs des H-S-E-T nicht separat herauslesen, was einen genaueren Vergleich verunmöglicht.

Wie in Kap. 3.4.3 und 4.1.1 dargelegt, ist mit Hilfe des H-S-E-T die Konstruktvalidität einzelner UTs des SCREMOBE-2K geprüft worden. Die Ergebnisse zeigen mittlere, nichtsignifikante Korrelationen zwischen den Subtests, wenn sie einzeln verglichen werden (vgl. Abb. 5 und 6). Werden die Ergebnisse der Subtests addiert, zeigt sich eine signifikante, hohe positive Korrelation (r) für das Gesamttotal der UTs (vgl. Abb. 7).

Abbildung 5: Korrelationen zwischen UT 2 (SCREMOBE-2K) und UT 5 (H-S-E-T)

Abbildung 6: Korrelationen zwischen UT 3b (SCREMOBE-2K) und UT 8 (H-S-E-T)

Abbildung 7: Korrelationen zwischen der Gesamtpunktzahl der jeweiligen Untertests

5.4 Faktoren Geschlecht, Alter, Testort und Sprachdisposition

Aus den Daten konnten noch einige weitere Erkenntnisse herausgearbeitet werden, welche an dieser Stelle präsentiert werden. Aufgrund der kleinen Stichprobe sind die Ergebnisse als Anhaltspunkte zu werten. Es lässt sich hieraus nicht auf die Grundgesamtheit schließen. In der aktuellen Erhebung erreichten die Jungen eine mittlere Gesamtpunktzahl (gerundet) von 29.0, während die Mädchen leicht tiefer lagen, bei 24.5 (s. Abb. II, Anhang A). Bei ihnen war die Bandbreite an Leistungen höher als bei den Knaben (s. Abb. III, Anhang A), allerdings nahmen auch mehr Mädchen (10) als Jungen (6) an der Erhebung teil. Vergleicht man die erreichte Punktzahl mit dem Alter der Teilnehmenden, zeigt sich kein

klares Bild. Es trifft nicht zu, dass ältere Kinder mehr Punkte erreichen konnten, und die Jüngsten sind auch nicht die Schwächsten (s. Abb. IV, Anhang A).

Wertet man die Ergebnisse nach Testort aus, resultiert eine erstaunliche Grafik (s. Abb. 8). Im Kindergarten 2 sind die Ergebnisse sehr homogen. Grössere Leistungsdifferenzen gibt es an den Testorten 1 und 3, dies bei gleicher Stichprobengrösse von je fünf Kindern pro Kindergarten (bei Pb #5 war die Erhebung des H-S-E-T nicht vollständig, deren Daten wurden von der Berechnung ausgeschlossen).

Abbildung 8: Gegenüberstellung der Testorte

Als letzter Punkt sei der Einfluss der Sprachdisposition betrachtet, also der Leistungsunterschied zwischen den monolingual bzw. bilingual aufwachsenden Kindern (s. Abb. 9). Beide Gruppen haben denselben Medianwert (26 Punkte). Obwohl die bilingual lebenden Kinder in der Unterzahl sind (7 Pb), ist die Ergebnisverteilung bei ihnen um einiges heterogener als in der monolingualen Gruppe (9 Pb) wie der Boxplot (Abb. 9) aufzeigt:

Abbildung 9: Ergebnisse nach Sprachdisposition

6 Diskussion

In diesem Kapitel folgt der Rückbezug auf die Fragestellungen sowie Interpretationen der in Kapitel 5 vorgestellten Ergebnisse. Auch werden mögliche Verbesserungen des SCREMOBE-2Ks vorgeschlagen.

Die erste Fragestellung hatte die Überarbeitung und Weiterentwicklung des TEMB-2K (Gafner, 2023) zur Aufgabe. Dies konnte mit der vorliegenden Arbeit erreicht werden. Mit dem Wissen aus der umfassenden Literaturrecherche zur Entwicklung der morphologischen Bewusstheit in der frühen Kindheit, zu bestehenden Tests in diesem Bereich und aufgrund testtheoretischer Überlegungen bezüglich der Charakteristika von Screenings, konnten einige Untertests adaptiert, neu erarbeitet und teilweise erschwert werden. Nach der Evaluation des nun SCREMOBE-2K genannten Instruments an einer kleinen Stichprobe von 16 Kindern und der nachfolgenden Datenauswertung ist die Beantwortung der restlichen Unterfragen möglich:

Sind die Schwierigkeitsgrade der einzelnen Untertests angemessen und sind die Aufgaben für die Zielgruppe verständlich?

Die Proband_innen verstanden die an sie gerichteten Aufgaben. Untertest 1c ist der einzige Test, der rezeptive Fähigkeiten abfragte. Er war aufgrund fehlender Visualisierung für manche Kinder herausfordernd. Dies war bewusst so gewählt, um die Validität zu gewährleisten (vgl. Kap. 3.3.8). Teilweise forderten Teilnehmende mehr als zwei Wiederholungen der Wortgruppe ein, was von der Testleiterin gewährt wurde. Einige Kinder wiederholten ab der Hälfte des UTs konsequent das letzte dargebotene Wort, was auf eine Ermüdung hinweisen könnte. Für zukünftige Testungen bleibt zu überlegen, ob Testleitende bis zu drei oder vier Wiederholungen der Wortreihen erlauben oder ob sie (gemäß Testanweisung) strikt bei zwei bleiben und möglicherweise schlechtere Ergebnisse in Kauf nehmen. Kinder mit kleinem Wortschatz und/oder schwachem Arbeitsgedächtnis könnten in diesem UT möglicherweise Nachteile erfahren, wenn ihnen Wörter nicht geläufig sind und sie sich deshalb nicht gut merken können. Dies kann zu Verzerrungen der Resultate führen.

UT 2 beinhaltete einige Items, die für viele Kinder schwierig waren. Während der Durchführung machte es teilweise den Anschein, als ob sie durch die langen Lückentexte den Fokus auf das wesentliche Wort verloren hätten. Möglicherweise könnte das Aufgabenverständnis verbessert werden, indem die Anweisung wie folgt abgeändert würde: Item 1: «zeichne. D Lisa macht e schöni... *Zäichnig*». Item 6: «ordne. D Lynn hät im Buechergstell e schöni... *Ornig*» etc. Dies würde der Testvorgabe von Carlisle (1995) ähneln (S. 198).

Die Antworten von UT 4 (Bildung von Komposita) zu finden, fiel der aktuellen Stichprobe ebenfalls schwerer als der Stichprobe von Gafner (2023). Die Durchmischung der Items hat wohl die erwünschte Wirkung – Ankereffekte zu vermeiden – erreicht (vgl. Kap. 3.3.7). Es ist denkbar, dass manche Bildkarten

einen erheblichen lexikalischen Effekt bei der Beantwortung der Aufgaben auslösten. Bei einigen Items ist das Zielwort mit einer der beiden Bildkarten identisch. So zeigt etwa bei Item Nr. 3 die Abbildung der Schüssel für sich allein bereits eine «Glasschüssel». Besser gelöst ist Item 8, «*Trinkflasche*». Die Flasche zeigt eine Glasflasche und das Trinken wurde mit einem Becher symbolisiert. Es wäre sinnvoll, Bildkarten bei diesem Test lediglich für die Beispielaufgaben zu verwenden. Der Schwierigkeitsgrad würde dadurch aber steigen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das SCREMOBE-2K für mehrere Kinder der aktuellen Stichprobe sehr anspruchsvoll war. Die minimal und maximal erreichten Leistungen liegen allerdings in einer ausgewogenen Spannbreite zwischen 24 und 72 Prozent (vgl. Tab. 6, Kap. 5.2). Eine grössere Stichprobe kann in einer zukünftigen Studie zuverlässigere Informationen zum Schwierigkeitsgrad liefern.

Ist der zeitliche Rahmen der Testdurchführung und -auswertung angemessen?

Der Zeitaufwand für das SCREMOBE-2K belief sich abhängig vom Tempo der Teilnehmenden auf 20–30 Minuten. Für einige Kinder war dies zu lang und sie wurden unaufmerksamer. Sollte das Screening erneut überarbeitet werden, wäre eine Straffung sinnvoll. Erstaunlicherweise zeigten sich die UT 1a und 1b als wegweisend für den Testverlauf. Dies wurde bereits während der Durchführung vermutet und Korrelationsanalysen bestätigen es: Die UT 1a und 1b stehen für sich allein schon in signifikantem Zusammenhang mit der Gesamtpunktzahl (s. Abb. V & VI, Anhang A). Die Korrelation verstärkt sich noch bei Addition der Werte beider Tests (s. Abb. VII, Anhang A). Möglicherweise könnte ein Abbruchkriterium eingeführt werden, etwa wenn in beiden UTs eine bestimmte Punktzahl nicht erreicht wird. Kinder, welche in UT 1a und 1b 0–2 Punkte erreichten, blieben in der Gesamtpunktzahl unter 44 % der Maximalpunktwerts (vgl. Tab. VI, Anhang B). Es waren vermutlich auch diejenigen Teilnehmenden, für die das Screening am anstrengendsten war und die dafür am meisten Zeit benötigten. Dies zu belegen ist durch das Fehlen einer einheitlichen Zeiterfassung nicht möglich.

Die Kinder konnten der Testinstruktion gut folgen, und es war problemlos möglich, den Protokollbogen direkt während der Testung auszufüllen. Die Testauswertung gestaltete sich sehr ökonomisch. Protokollbogen und Auswertungshilfe leisteten hervorragende Dienste und das Zusammentragen der Rohwerte war rasch und unkompliziert in etwa fünf Minuten pro Datensatz erledigt.

Verändert sich die Standardabweichung der einzelnen Untertests sowie des Gesamtpunktwerts nach der Überarbeitung im Vergleich zur Version von Gafner (2023), so dass der SCREMOBE-2K noch besser zwischen unterschiedlichen Leistungen differenziert?

Die SD für die Gesamtpunktzahl konnte erhöht werden, so dass das SCREMOBE-2K nach bisherigen Erkenntnissen besser zwischen unterschiedlichen Leistungen differenziert (s. Tab. 6, Kap. 5.2). Explizit in den UT 1a, 1b und 3a konnte die SD verbessert werden (s. Tab. 7, Kap. 5.2). Die Modifikationen dieser

Subtests (vgl. Kap. 3.3) waren sinnvoll. In UT 1a wurden zwei Pseudowörter aufgenommen, um ihn schwieriger zu gestalten. Die Synthese von *Lurm-hotter* lösten die Pb jedoch insgesamt am besten (einfachstes Item, vgl. Kap. 5.1.1). Die Aufnahme eines weiteren Pseudo-Kompositums wäre denkbar, denn *Kuschel-Tecki* und *Spiel-Sache* konnten ähnlich gut synthetisiert werden und sind wohl redundant. Das Pseudoverb *zil-ge* liegt mit 50% korrekter Lösungen im Mittelfeld. Da hier auch eine Silbensegmentation vorliegt, stellt sich die Frage nach der Validität dieses Items. In UT 1b wurde die Schwierigkeitssteigerung mit Item 5 *verstecke* und Item 6 *Dunkelhäit* versucht (vgl. Kap. 3.3.2). Ersteres wurde in diesem UT jedoch trotz untrennbarem Präfix *-ver* am besten gelöst. Item 6 erreichte in 38 % korrekte Lösungen, gehört also zu den schwierigeren Aufgaben. Am meisten Mühe bereitete den Kindern die Segmentierung von *Bananeschale*, was auch Gafner (2023) schon bemerkte (S. 44). Für UT 3a kann angenommen werden, dass die fehlende Artikelvorgabe bei Item 1–3 zu einer Schwierigkeitssteigerung geführt hat (vgl. Kap. 3.3.5).

Nicht gelungen ist eine Verbesserung der SD für die UT 2, 3b und 4.

Die erreichten Maximalpunktzahlen sind in der aktuellen Erhebung allesamt tiefer als bei Gafner (2023). Das kann einerseits daran liegen, dass die Untertests schwieriger geworden sind. Denkbar wäre genauso, dass Gafners Stichprobe im Verhältnis mehr kompetente Vorschulkinder umfasste. Nicht auszuschließen sind auch Testleiterinnen-Effekte (vgl. Beushausen, 2007, S. 44). Eine zukünftige, grössere Stichprobe könnte eine verlässlichere Aussage zur Leistungsdifferenzierung bieten.

Wie ist die Konstruktvalidität der UT 2 und UT 3a einzuschätzen?

In Kap. 5.3 wurden die Korrelationen grafisch dargestellt. Vergleicht man die Untertests einzeln mit den Vergleichstests des H-S-E-T sind die Zusammenhänge lediglich mittel und nicht signifikant ($p = >0.1$). Erst in der addierten Berechnung resultieren signifikante Werte ($p = 0.032$) (vgl. Abb. 5–7, Kap. 5.3). Der Gesamtwert aus den beiden Subtests des H-S-E-T korreliert nur gering mit dem Gesamtwert aller UT des SCREMOBE-2K (s. Abb. VIII, Anhang A). Bei Gafner war der Zusammenhang zwischen beiden Tests deutlicher (S. 48). Wie Tab. 4, Kap. 4.1.1 deutlich macht, ähneln sich die Subtests der beiden Testinstrumente allerdings auch nur bedingt. So enthält UT 5 des H-S-E-T zu 50 % Pseudowörter, UT 2 des SCREMOBE-2K enthält nur Realwörter. UT 8 des H-S-E-T enthält zahlreiche Derivationen, UT 3a des SCREMOBE-2K enthält auch Flexionen. Zwar relativieren die kleinen Stichproben die Berechnungen beider Erhebungen. Trotzdem ist die Frage berechtigt, ob der H-S-E-T überhaupt das richtige Instrument für die Messung der Konstruktvalidität war. Das Fehlen vergleichbarer Testinstrumente verunmöglichte jedoch den Einsatz einer besser passenden Variante.

Hinsichtlich der Validität werden an dieser Stelle zwei weitere wichtige Erkenntnisse zu den UTs 2 und 3 erörtert: Wie Gafner (2023) schon zu bedenken gab, lassen Hinweise vermuten, dass Kinder in UT 2

lexikalische Strategien anwenden, um den Lückensatz zu vollenden (S. 56). Dies wurde erneut beobachtet und spräche dafür, dass der Wortschatzumfang ein Störfaktor für diesen Subtest ist. In Item 1 wurden oft konkrete Sujets genannt, z. B.: «D Lisa isch am zäichne. Si macht e schöni... *Blueme*». Item 2 wurde trotz versuchter Verdeutlichung in der Testleitendenvorgabe oft mit «*bunt*» anstatt «*farbig*» vervollständigt. Die Tatsache, dass etwa die Hälfte der Kinder Item 5 mit «*italienisch*» beantworteten zeigt ebenfalls, dass sie dieses Wort bereits lexikalisch gelernt hatten (vgl. Kap. 3.3.3). Die weiter oben vorgeschlagene Veränderung der Vorgabe könnte den Effekt möglicherweise abfedern. Die Problematik des Störfaktors Wortschatz wird in der Literatur vielfach erwähnt (vgl. Kap. 2.5.1). Indem im Vorfeld des SCREMOBE-2Ks eine Wortschatzabklärung stattfände, könnte untersucht werden, inwiefern Wortschatzleistungen mit den Ergebnissen im SCREMOBE-2K korrelieren.

Die Untertests 3a und 3b enthalten viele Pseudowörter. Manche Kinder wiederholten sie nicht korrekt und gaben sie in späteren Items konsequent falsch wieder. So konnte die Flexion an sich korrekt sein, aber aufgrund des falsch gehörten/abgespeicherten Wortstamms des Pseudoworts durfte gemäss der Auswertungshilfe nur ½ Punkt gegeben werden (z. B. «*graubet*» anstatt «*grauget*»). Einen guten Umgang mit diesem Problem beschrieben Haase und Steinbrink (2022): In ihrer Erhebung sollten die Teilnehmenden zunächst das Pseudowort isoliert wiederholen. Wenn dies trotz zweimaliger Wiederholung nicht korrekt gelang, bewerteten sie die morphologische Veränderung entsprechend der (falschen) Pseudowort-Wiederholung (S. 1698). So kann die phonologische Verarbeitung als Störfaktor reduziert werden. Dieses Vorgehen könnte in einer Überarbeitung des SCREMOBE-2Ks übernommen werden.

Welche Aufgaben des Screenings können als geeignet für die Altersgruppe erachtet werden?

Keiner der sieben Untertests erschien als gänzlich ungeeignet für die Altersgruppe. Die informellen Rückmeldungen der Kinder waren positiv und die Tests konnten gut durchgeführt und ausgewertet werden.

Abb. 3 und 4 (Kap. 5.1.2) zeigen, dass die Derivations-Items in UT 1a und 1b schwieriger waren als die Komposita. UT 2, als reine Derivationsaufgabe, war über den ganzen Test hinweg gesehen der anspruchsvollste Part (s. Abb. IX, Anhang A). Diese Resultate bestätigen bisherige Forschungsergebnisse, welche die Bildung von Derivationen als anspruchsvollere Fähigkeit ansehen als das Bilden von Flexionen und Kompositionen (z. B. Volkmer et al., 2019; Kuo & Anderson, 2006). Auch die stärksten Kinder (gemessen an der Gesamtpunktzahl) schafften in UT 2 nicht mehr als 4 von 7 Punkten. Da aber grundsätzlich alle Items zumindest von einem Kind gelöst werden konnten, kann der Subtest im Grundsatz beibehalten werden, allenfalls mit den oben vorgeschlagenen Modifikationen.

Zu den Testrequisiten lässt sich festhalten, dass die Puzzleteile der UT 1a und 1b zwar genutzt und zusammengesetzt wurden, es wirkte allerdings nicht so, als ob sie bei der Lösung der Aufgabe

Unterstützung geboten hätten. Manche Kinder wurden dadurch sogar eher noch abgelenkt. Die Kartonfiguren für UT 2 schienen die Kinder zu motivieren und insgesamt zu einem kindgerechten Testformat beizutragen. Die Zeichnungen auf den Bildkarten der UT 3 und 4 waren für die Kinder grösstenteils verständlich abgebildet. Zur Problematik bei UT 4 (Unterstützung der lexikalischen Strategie durch Bildkarten) wurde bereits hingewiesen.

Kann aufgrund der Testresultate eine qualitative Einschätzung zum Entwicklungsstand der morphologischen Bewusstheit der getesteten Kinder erfolgen?

Die Testergebnisse machen grosse Niveauunterschiede der Kindergartenkinder deutlich. Bei manchen Teilnehmenden zeigte sich schon in den ersten beiden UTs, dass ihre morphologische Bewusstheit noch nicht weit entwickelt ist und sie mit den Anweisungen zur Synthese und Segmentation trotz angestregtem Überlegen überfordert waren. Die Bewältigungsstrategien waren teilweise kreativ, so hat Proband #3 auf die Frage, wie man das Wort *Badhose* in zwei Teile zerlegen könne, mit «*Schere*» geantwortet. Andere antworteten innerhalb des semantischen Felds *baden* mit «*abzieh*» (Pb #8) oder «*Wasser*» (Pb #15). Jenen Kindern, welchen die UTs 1a und 1b schwerfielen, hatten durch den ganzen Test hinweg Mühe, weshalb der Gedanke von Abbruchkriterien aufkam. Manche der schwächeren Kinder erreichten in den UTs 3a und 3b, welche implizites morphologisches Wissen abfragen, mehr Punkte (z. B. die Pb #1, #3, #15, #16). Dies würde die bisherige Forschung bestätigen, die beschreibt, dass sich das implizite Wissen zuerst entwickelt (vgl. Kap 2.3.2). Möglicherweise wäre es sinnvoll, die Reihenfolge der Untertests anzupassen, so dass in einem ersten Schritt das implizite morphologische Wissen abgefragt wird, und erst wenn hier ein bestimmter Wert erreicht wird, die restlichen Untertests anzuschliessen. Die Einschätzung der Leistungen des UT 1c anhand der Normwerte des HVS respektive HASE (vgl. Tab. IX, Anhang B sowie Kap. 5.1.3) ist nur als Anhaltspunkt zu sehen, da der Test auf Schweizerdeutsch übertragen und abgeändert wurde. Eine Langzeitstudie wäre nötig, um die vorliegende schweizerdeutsche Variante hinsichtlich ihrer prädiktiven Validität mit dem deutschen Pendant zu vergleichen. Die hohe positive Korrelation des UT 1c mit der Gesamtpunktzahl ist als positives Zeichen zu werten (s. Abb. I, Anhang A). Inwiefern Störfaktoren wie der Wortschatzumfang oder die Aufmerksamkeitsleistung das Resultat beeinflussen, müsste in einer Folgestudie ebenfalls vertiefter abgeklärt werden.

Abschliessend werden an dieser Stelle noch einige weitere Ergebnisse interpretiert. Dass Geschlechterunterschiede der Fähigkeit der morphologischen Bewusstheit eine eher untergeordnete Bedeutung haben, wurde bereits in Kap. 4.2 erwähnt. Die Abbildungen II und III (Anhang A) zeigen für die männlichen Teilnehmer leicht bessere Resultate. Dieses atypische Ergebnis könnte der kleinen Stichprobe geschuldet sein. Dasselbe trifft vermutlich auf die Auswertung nach Lebensalter (Monate) zu, die überraschenderweise nicht ergab, dass die Testergebnisse besser wären, je älter die Kinder sind (Abb. IV, Anhang A). Wie in Abb. 8 (Kap. 5.4) ersichtlich, sind die Ergebnisse an Testort 1 und 3 sehr heterogen,

während sie an Testort 2 eng beieinander liegen. Dies kann dem Faktor Zufall geschuldet sein, es ist aber auch möglich, dass je nach Stadtbezirk bzw. Quartier die Durchmischung stärker variiert. Die Ergebnisse nach Sprachdisposition ergaben eine grössere Heterogenität der Leistungen bei bilingual aufwachsenden Kindern (vgl. Abb. 9, Kap. 5.4). Im Mittelwert unterscheiden sich die beiden Gruppen jedoch nicht. Ob sich diese Tendenz auch in grösseren Stichproben bestätigt, wäre eine interessante Fragestellung für weitere Arbeiten.

Die Selektion der zur Studie zugelassenen Kinder wurde an die Kindergartenlehrpersonen übertragen (vgl. Kap. 4.2). Hier besteht ein möglicher Messfehler, da keine Kontrolle seitens der Testleiterin stattfand (z. B. in Hinblick auf Sprachentwicklungsverzögerung oder Sprachkenntnisse in der Muttersprache). In einer idealen Studie wären zudem alle Testungen am selben Tag und im selben Raum geschehen. Doch an Testort 1 stand kein separater Raum zur Verfügung und die Erhebung musste in der Garderobe stattfinden, was eine Leistungsverzerrung zur Folge haben kann. Testort 3 wurde an einem Freitag besucht – möglicherweise ein Tag, an dem die Kinder unkonzentrierter sind als zur Wochenmitte. Wie schon in Kap. 2.9 angeführt, sind solche Messfehler eine schwer zu kontrollierende Variable, welche Testleitenden bekannt sein müssen und denen sie mit Sensibilität begegnen sollten.

Damit ist die Diskussion beendet. Mit dem nun folgenden letzten Kapitel *Fazit und Ausblick* wird die Arbeit abgeschlossen.

7 Fazit und Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte der von Gafner (2023) entwickelte TEMB-2K modifiziert und erneut an einer Gruppe von Kindergartenkindern getestet werden. Es hat sich bestätigt, dass in dieser Altersgruppe eine Abklärung mit dem SCREMOBE-2K möglich ist. Die Ergebnisse müssen hinsichtlich der Stichprobengrösse von 16 Kindern interpretiert werden. Es ergeben sich daraus zwar keine Aussagen für die Grundgesamtheit, dennoch zeigen sie Tendenzen und wertvolle Ansatzpunkte für weitere Forschungsarbeiten auf. Da ein Screening in Hinblick auf das LRS-Risiko auch fremdsprachige Kinder sowie Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen umfassen sollte, müsste eine zukünftige Stichprobe entsprechend zusammengestellt sein.

Das SCREMOBE-2K weist in der aktuellen Testgruppe keine Deckeneffekte auf. Es scheint vorstellbar und sinnvoll, es zu verschiedenen Zeitpunkten einzusetzen (z. B. ein weiteres Mal kurz vor oder nach Schuleintritt), um die Fortschritte zu vergleichen – im Sinne einer Verlaufskontrolle. Kinder, welche wiederholt im unteren Leistungsbereich lägen, könnten dann bereits ab Schulbeginn für LRS-Präventionsmassnahmen berücksichtigt werden. Somit würde der Zweck des Screenings erfüllt. Jedoch wäre es zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich zu kurz gedacht, denjenigen Kindern, welche bei einer einmaligen Erfassung im unteren Leistungsbereich des SCREMOBE-2Ks liegen, ein LRS-Risiko zuzuschreiben. Es kann momentan nur schwer eine Aussage darüber getroffen werden, inwiefern das SCREMOBE-2K tatsächlich die MB misst und nicht Kompetenzen wie etwa Wortschatz, Merkfähigkeit oder Aufmerksamkeit. Für zukünftige Studien wäre es wünschenswert, diese Variablen ebenfalls zu erheben und zu analysieren. Von zentralem Interesse ist die prädiktive Validität des Screenings (vgl. Kap. 3.4.3), welche im Rahmen einer Längsschnittstudie mit mehreren Messzeitpunkten geprüft werden könnte. Das Festlegen von kritischen Leistungswerten sowie Aussagen zur Sensitivität und Spezifität des SCREMOBE-2Ks sind weitere, längerfristige Forschungsziele.

Forschung zur Früherkennung von LRS hat sich im deutschsprachigen Raum lange Zeit auf die phonologische Informationsverarbeitung, insbesondere auf die phonologische Bewusstheit, konzentriert. Möglicherweise wurde dieser Fähigkeit etwas zu viel Aufmerksamkeit beigemessen (vgl. Mayer, 2022, S. 62ff.), wohingegen die MB regelrecht vernachlässigt wurde. Endlich haben Forschende in den letzten Jahren die morphologische Bewusstheit aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt und zeigen, dass sie auch hierzulande stärker in den Fokus rücken muss (Ewald & Steinbrink, 2023; Haase & Steinbrink, 2022; Volkmer et al., 2019). Es ist daher von grossem Interesse, Screening-, Test- und Förderinstrumente zu entwickeln und sie auch anzuwenden. Es gibt noch viel zu tun, um der morphologischen Bewusstheit, ihrer Aussagekraft und ihrem Potenzial in Bezug auf die Förderung des Schriftspracherwerbs auf den Grund zu gehen. Diese Arbeit und das darin entwickelte Screening ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

8 Literaturverzeichnis

- Bangel, M., Müller, A. & Knigge, M. (2015). Zur Entwicklung morphologischer Bewusstheit und basaler Lesefähigkeiten durch strukturbezogene Arbeit an komplexen Wörtern. *Beltz Juventa Unterrichtswissenschaft*, 43(4), 354–373.
- Baur, A. (1977). *Schwyzertüütsch. Praktische Sprachlehre des Schweizerdeutschen. Grüezi mitenand* (6. Aufl.). Winterthur: Gemsberg.
- Berko, J. (1958). The Child's Learning of English Morphology. *WORD*, 14(2–3), 150–177.
<https://doi.org/10.1080/00437956.1958.11659661>
- Berninger, V. W., Winn, W. D., Stock, P., Abbott, R. D., Eschen, K., Lin, S.-J., ... Nagy, W. (2008). Tier 3 specialized writing instruction for students with dyslexia. *Reading and Writing*, 21(1–2), 95–129. <https://doi.org/10.1007/s11145-007-9066-x>
- Beushausen, U. (2007). *Testhandbuch Sprache. Diagnostikverfahren in Logopädie und Sprachtherapie*. Bern: Hans Huber.
- Bowers, J. S. & Bowers, P. N. (2017). Beyond Phonics: The Case for Teaching Children the Logic of the English Spelling System. *Educational Psychologist*, 52(2), 124–141.
<https://doi.org/10.1080/00461520.2017.1288571>
- Brunner, M. (2007). Das Heidelberger Vorschulscreening zur auditiven Wahrnehmung und Sprachverarbeitung (HVS) in der logopädischen Diagnostik. *Forum Logopädie*, 21(5), 12–21.
Verfügbar unter: <https://link.gale.com/apps/doc/A172013099/HRCA?u=google-scholar&sid=bookmark-HRCA&xid=99885c91>
- Brunner, M., Pfeiffer, B., Schlüter, K., Steller, F., Möhring, L., Heinrich, I. & Pröschel, U. (2001). *Heidelberger Vorschulscreening zur auditiv-kinästhetischen Wahrnehmung und Sprachverarbeitung HVS*. Wertingen: Westra.
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (9. Aufl.). München: Ernst Reinhardt. <http://doi.org/10.36198/9783838552866>

Burtscher, M. (2016). Diagnostik auf Alemannisch. *SAL-Bulletin*, 162, 5–16. Verfügbar unter:

https://www.logopaedieschweiz.ch/fileadmin/media/bulletin_archiv/162_Diagnostik_auf_Alemannisch.pdf

Carlisle, J. F. (1995). Morphological awareness and early reading achievement. In L. B. Feldman (Ed.), *Morphological aspects of language processing* (S. 189–209). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Carlisle, J. F., McBride-Chang, C., Nagy, W. & Nunes, T. (2010). Effects of Instruction in Morphological Awareness on Literacy Achievement: An Integrative Review. *Reading Research Quarterly*, 45(4), 464–487. <https://doi.org/10.1598/RRQ.45.4.5>

Carlisle, J. F. & Nomanbhoy, D. M. (1993). Phonological and Morphological Awareness in First Graders. *Applied Psycholinguistics*, 14(2), 177–195. <https://doi.org/10.1017/S0142716400009541>

Casalis, S., Colé, P. & Sopo, D. (2004). Morphological Awareness in Developmental Dyslexia. *Annals of Dyslexia* 54(1), 114–138. <https://doi.org/10.1007/s11881-004-0006-z>

Casalis, S. & Louis-Alexandre, M.-F. (2000). Morphological analysis, phonological analysis and learning to read French: a longitudinal study. *Reading and Writing*, 12(3), 303–335. <https://doi.org/10.1023/A:1008177205648>

Catts, H. W., Fey, M. E., Tomblin, J. B. & Zhang, X. (2002). A longitudinal investigation of reading outcomes in children with language impairments. *Journal of Speech, Language & Hearing Research*. 45(6), 1142–1157. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2002/093\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2002/093))

Clark, E. V. (1993). *The lexicon in acquisition*. Cambridge: Cambridge University Press.

DATAtab Team (2023). *DATAtab: Online Statistics Calculator*. DATAtab e.U. Graz, Austria. <https://datatab.de>

Desroches, A., Manolitsis, G., Gaudreau, P. & Georgiou, G. (2018). Early contribution of morphological awareness to literacy skills across languages varying in orthographic consistency. *Reading and Writing* 31(8), 1695–1719. <https://doi.org/10.1007/s11145-017-9772-y>

Diamanti, V., Benaki, A., Mouzaki, A., Ralli, A., Antoniou, F., Papaioannou, S. & Protopapas, A. (2017). Preschool Phonological and Morphological Awareness As Longitudinal Predictors of Early

- Reading and Spelling Development in Greek. *Frontiers in Psychology*, 8, 2039.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02039>
- Ettrich, K. U. (2000). *Entwicklungsdiagnostik im Vorschulalter. Grundlage, Verfahren, Neuentwicklungen, Screenings*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ewald, S.-M. & Steinbrink, C. (2023). Die Rolle der morphologischen Bewusstheit für den frühen Schriftspracherwerb. *Lernen und Lernstörungen*, 12(3), 127–141.
<https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000405>
- Fink, A., Pucher, S., Reicher, A., Purgstaller, C. & Kargl, R. (2012). Entwicklung eines Tests zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit: Erste Daten. *Empirische Pädagogik*, 26(4), 423–451.
- Gafner, S. (2023). Entwicklung eines Tests zur Erfassung der morphologischen Bewusstheit im 2. Kindergarten. Zürich: HfH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7898516>
- Gombert, J. E. (1992). *Metalinguistic Development*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Görge, R., De Simone, E., Schulte-Körne, G. & Moll, K. (2021). Predictors of reading and spelling skills in German: the role of morphological awareness. *Journal of Research in Reading*, 44(1), 210–227. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12343>
- Grimm, H., Aktas, M. & Frevert, S. (2015). *SETK 3–5. Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder* (3., überarbeitete und neu normierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Grimm, H. & Schöler, H. (1991). *Heidelberger Sprachentwicklungstest* (2., verbesserte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Grissmann, H., Baumberger, W. & Hollenweger, J. (1991). *H-S-E-T. Heidelberger Sprachentwicklungstest. Schweizer Version*. Bern: Hans Huber.
- Güntheroth, M. & Gumpert, M. (2017). *GreTa: Grammatische Fähigkeiten einordnen – Therapieziele ableiten*. Schaffhausen: Schubi.
- Haase, A. & Steinbrink, C. (2022). Associations between morphological awareness and literacy skills in German primary school children: the role of grade level, phonological processing and

- vocabulary. *Reading and Writing*, 35(7), 1675–1709. <https://doi.org/10.1007/s11145-021-10247-1>
- Haffner, J., Zerahn-Hartung, C., Pfüller, U., Parzer, P., Strehlow, U. & Resch, F. (1998). Auswirkungen und Bedeutung spezifischer Rechtschreibprobleme bei jungen Erwachsenen - empirische Befunde in einer epidemiologischen Stichprobe. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie*, 26(2), 124–135.
- Hahnemann, S. & Philippi, J. (2013). *Deutsche Sprache spielend lernen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- James, E., Currie, N. K., Tong, S. X. & Cain, K. (2021). The relations between morphological awareness and reading comprehension in beginner readers to young adolescents. *Journal of Research in Reading*, 44(1), 110–130. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12316>
- Jöbstl, V., Kargl, R., Prattes, A. E., Beyersmann, E. & Landerl, K. (2021). Effects of a Morpheme-Based Spelling Intervention Challenging Previous Results. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 13(5), 651–671. <https://doi.org/10.26822/iejee.2021.219>
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., aktualisierte Aufl.). München: Elsevier.
- Kany, W. & Schöler, H. (2010). *Fokus: Sprachdiagnostik. Leitfaden zur Sprachstandsbestimmung im Kindergarten* (2., erweiterte Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Kargl, R. (2021). *MORPHEUS-TB. Förderdiagnostik Rechtschreibung – Testbatterie* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Kargl, R. & Purgstaller, C. (2010). *MORPHEUS. Morphemunterstütztes Grundwortschatz-Segmentierungstraining* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Kargl, R., Wendtner, A., Purgstaller, C. & Fink, A. (2018). Der Einfluss der morphematischen Bewusstheit auf die Rechtschreibleistung. *Lernen und Lernstörungen*, 7(1), 45–54. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000202>

- Kauschke, C. & Siegmüller, J. (2009). *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS)* (2. Aufl.). München: Elsevier.
- Kirby, J. R., Deacon, S. H., Bowers, P. N., Izenberg, L., Wade-Woolley, L. & Parrila, R. (2012). Children's morphological awareness and reading ability. *Reading and Writing*, 25(2), 389–410.
<https://doi.org/10.1007/s11145-010-9276-5>
- Klassert, A., Bormann, S., Festman, J. & Gerth, S. (2018). Rechtschreibung von Konsonantenclustern und morphologische Bewusstheit bei Grundschüler_innen. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 50(3), 115–125.
<https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000193>
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie – LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
<https://doi.org/10.36198/9783838554822>
- Kuo, L. & Anderson, R. C. (2006). Morphological Awareness and Learning to Read: A Cross-Language Perspective. *Educational Psychologist*, 41(3), 161–180.
https://doi.org/10.1207/s15326985ep4103_3
- Lienert, G. A. & Ratz, U. (1998). *Testaufbau und Testanalyse* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lyster, S.-A. H., Lervåg, A. O. & Hulme, C. (2016). Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. *Reading and Writing*, 29(6), 1269–1288.
<https://doi.org/10.1007/s11145-016-9636-x>
- Lyster, S.-A. H., Snowling, M. J., Hulme, C. & Lervåg, A. O. (2021). Preschool phonological, morphological and semantic skills explain it all: following reading development through a 9-year period. *Journal of Research in Reading*, 44(1), 175–188. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12312>
- MacWhinney, B. (1978). The acquisition of morphophonology. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 43, 1–123.

- Marx, P. & Lenhard, W. (2011). Diagnostische Merkmale von Screening-Verfahren zur Früherkennung möglicher Probleme beim Schriftspracherwerb. In M. Hasselhorn & W. Schneider (Hrsg.), *Frühprognose schulischer Kompetenzen* (S. 68–84). Göttingen: Hogrefe.
- Mayer, A. (2017). Schriftspracherwerbsstörungen. In A. Mayer & T. Ulrich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (S. 299–364). München: Ernst Reinhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838587141>
- Mayer, A. (2021). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838588032>
- Mayer, A. (2022). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- McArthur, G. M., Hogben, J. H., Edwards, V. T., Heath, S. M. & Mengler, E. D. (2000). On the “Specifics” of Specific Reading Disability and Specific Language Impairment. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 41(7), 869–874. <https://doi.org/10.1111/1469-7610.00674>
- McBride-Chang, C., Wagner, R. K., Muse, A., Chow, B. W.-Y. & Shu, H. (2005). The role of morphological awareness in children’s vocabulary acquisition in English. *Applied Psycholinguistics*, 26(3), 415–435. <https://doi.org/10.1017/S014271640505023X>
- McClung, N. A. & Pearson, D. (2019). Reading comprehension across languages. Seven European orthographies and two international literacy assessments. *Written Language & Literacy*, 22(1), 33–66. <https://doi.org/10.1075/wll.00019.mcc>
- McNulty, M. A. (2003). Dyslexia and the Life Course. *Journal of Learning Disabilities*, 36(4), 363–381. <https://doi.org/10.1177/00222194030360040701>
- Meibauer, J. (2015). Lexikon und Morphologie. In J. Meibauer, U. Demske, J. Geilfuss-Wolfgang, J. Pafel, K. H. Ramers, M. Rothweiler & M. Steinbach, *Einführung in die germanistische Linguistik* (3. Aufl.) (S. 15–70). Stuttgart: J. B. Metzler.
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Berlin: Springer.
- Motsch, H.-J. (2009). *ESGRAF-R. Grammatiktest für 4- bis 8-jährige Kinder*. München: Ernst Reinhardt.

- Motsch, H.-J. & Riehemann, S. (2017). Grammatische Störungen. In A. Mayer & T. Ulrich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (S. 151–226). München: Ernst Reinhardt.
<https://doi.org/10.36198/9783838587141>
- Nagy, W., Berninger, V. W. & Abbott, R. D. (2006). Contributions of Morphology Beyond Phonology to Literacy Outcomes of Upper Elementary and Middle-School Students. *Journal of Educational Psychology*, 98(1), 134–147. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.1.134>
- Pallottino, M. (1987). *Italien vor der Römerzeit*. München: Beck.
- Petermann, F. (2018). *SET 5-10. Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren* (3., aktualisierte und teilweise neu normierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Daseking, M. (2011). Screening und Schuleingangsdiagnostik. *Das Gesundheitswesen*, 73(10), 635–636. <http://dx.doi.org/10.1055/s-0031-1287784>
- Pittas, E. & Nunes, T. (2014). The relation between morphological awareness and reading and spelling in Greek: a longitudinal study. *Reading and Writing*, 27(8), 1507–1527.
<https://doi.org/10.1007/s11145-014-9503-6>
- Pospeschill, M. (2022). *Testtheorie, Testkonstruktion, Testevaluation* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838558332>
- Reicher, A. (2009). *Validierung eines Tests zur Erfassung der morphematischen Bewusstheit sowie Überprüfung des Zusammenhangs zwischen möglichen Sekundärstörungen und der Lese- und Rechtschreibkompetenz*. Graz: Karl-Franzens-Universität. Verfügbar unter: <https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/5618176?originalFilename=true>
- Römer, C. (2006). *Morphologie der deutschen Sprache*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Rupp, S. (2013). *Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern*. Berlin: Springer.
- Schnitzler, C. D. (2008). *Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Schöler, H. & Brunner, M. (2008). *HASE. Heidelberger auditives Screening in der Einschulungsuntersuchung* (2. Aufl.). Binswangen: Westra.

- Siebenhaar, B. & Vögeli, W. (1997). *Mundart und Hochdeutsch im Vergleich*. Unveröffentlichte, vollständig überarbeitete Neuauflage. Verfügbar unter: https://home.uni-leipzig.de/siebenh/pdf/Siebenhaar_Voegeli_iPr.pdf
- Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter*. München: Ernst Reinhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838549460>
- Stadt Zürich, Schul- und Sportdepartement (2022). *Medienmitteilung. Deutsch lernen vor Kindergarteneintritt*. Verfügbar unter: https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/departement_schul_sport/medien/medienmitteilungen/2022/januar/220104a.html
- Steinbrink, T. & Lachmann, C. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung. Grundlagen Diagnostik Intervention*. Berlin: Springer.
- Suchodoletz, W. von (2005). Früherkennung einer Lese-Rechtschreibstörung. In: W. v. Suchodoletz (Hrsg.), *Früherkennung von Entwicklungsstörungen* (S. 191–223). Göttingen: Hogrefe.
- Szagan, G. (2019). *Sprachentwicklung beim Kind* (7. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Till, C., Hartmann, E., Winkes, J. & Rindlisbacher, B. (2017). Satzverständnisleistungen von Kindern mit und ohne SSES im TROG-D und einer schweizerdeutschen Adaptation. *Forschung Sprache* 5(1), 4–20. Verfügbar unter: https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2017-1/5-70-2017-01-01.pdf
- Troost, J., Brunner, M. & Pröschel, U. (2004). Validität des Heidelberger Vorschulscreenings zur auditiv-kinästhetischen Wahrnehmung und Sprachverarbeitung. *Diagnostica* 50(4), 193–201. <https://doi.org/10.1026/0012-1924.50.4.193>
- Tunmer, W. E. & Bowey, J. A. (1984). Metalinguistic Awareness and Reading Acquisition. In W. E. Tunmer, C. Pratt & M. L. Herriman (Eds.), *Metalinguistic Awareness in Children* (S. 144–168). Berlin: Springer.
- Tyler, A. & Nagy, W. (1989). The acquisition of English derivational morphology. *Journal of Memory and Language*, 28(6), 649–667. [https://doi.org/10.1016/0749-596X\(89\)90002-8](https://doi.org/10.1016/0749-596X(89)90002-8)

- Valtin, R. (1984). The Development of Metalinguistic Abilities in Children Learning to Read and Write. In R. Valtin & J. Downing (Eds.), *Language Awareness and Learning to read* (S. 207–226). New York: Springer.
- Voeikova, M. D. & Dressler, W. U. (2002). Introduction. In M. D. Voeikova & W. U. Dressler (Eds.), *Pre- and Protomorphology: Early Phases of Morphological Development in Nouns and Verbs* (S. 3–5). München: LINCOM.
- Volkmer, S., Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). Die Rolle der morphologischen Bewusstheit bei Lese- und Rechtschreibleistungen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie*, 47(4), 334–344. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000652>
- Wallace, R. E. (2007). *The Sabellic Languages of Ancient Italy*. München: LINCOM.
- Wolter, J. A., Wood, A. & D'zatko, K. (2009). The Influence of Morphological Awareness on the Literacy Development of First-Grade Children. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 40(3), 286–298. [https://doi.org/10.1044/0161-1461\(2009/08-0001\)](https://doi.org/10.1044/0161-1461(2009/08-0001))

Anhangsverzeichnis

Anhang A: Abbildungen

Abbildung I:	Korrelation zwischen UT 1c und der SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl.....	62
Abbildung II:	Mittelwert der SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl nach Geschlecht (Balkendiagramm).....	62
Abbildung III:	Leistung (SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl) nach Geschlecht.....	63
Abbildung IV:	Punkteverteilung (SCREMOBE-2K) nach Alter in Monaten.....	63
Abbildung V:	Korrelation zwischen UT 1a und der SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl.....	64
Abbildung VI:	Korrelation zwischen UT 1b und der SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl.....	64
Abbildung VII:	Korrelation zwischen UT 1a + 1b und der SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl....	65
Abbildung VIII:	Korrelation zwischen den H-S-E-T-Ergebnissen und der SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl.....	65
Abbildung IX:	Durchschnittsleistungen des SCREMOBE-2K in Prozent nach Untertests.....	66
Abbildung X:	Korrekte Lösungen in UT 1a + 1b, getrennt nach Aufgabentyp Derivation/Komposition.....	66

Anhang B: Tabellen

Tabelle I:	Besonderheiten der Verbmorphologie des Zürichdeutschen.....	67
Tabelle II:	Besonderheiten der Nominalmorphologie des Zürichdeutschen.....	67
Tabelle III:	Besonderheiten in der Morphologie der Adjektive des Zürichdeutschen.....	68
Tabelle IV:	Besonderheiten im Kasussystem des Zürichdeutschen.....	68
Tabelle V:	Eigenarten der Wortbildung des Zürichdeutschen.....	68
Tabelle VI:	Liste der Proband_innen mit Ergebnissen des SCREMOBE-2K.....	69
Tabelle VII:	Ergebnisse der H-S-E-T UT 5 + 8 sowie Angaben der T-Werte gemäss Manual	70
Tabelle VIII:	Analyse der einzelnen Testitems des SCREMOBE-2Ks.....	71
Tabelle IX:	Resultate des UT 1c und Vergleiche mit den Normwerttabellen des HVS / HASE.....	72

Anhang C: Testrequisiten

Bildmaterial.....	73
Testinstruktion.....	80
Protokollbogen.....	86
Auswertungshilfe.....	91
Anhang D: Elternbrief und Video-Einverständniserklärung.....	94
Anhang E: Selbständigkeitserklärung.....	95

Anhang A: Abbildungen

Abbildung I: Korrelation zwischen UT 1c und der SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl

Abbildung II: Mittelwert der SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl nach Geschlecht

Abbildung III: Leistung (SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl) nach Geschlecht

Abbildung IV: Punkteverteilung (SCREMOBE-2K) nach Alter in Monaten

Abbildung V: Korrelation zwischen UT 1a und der SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl

Abbildung VI: Korrelation zwischen UT 1b und der SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl

Abbildung VII: Korrelation zwischen den UTs 1a + 1b und der SCREMOBE-2K-Gesamtpunktzahl

Abbildung VIII: Korrelation zwischen den H-S-E-T-Ergebnissen und dem Gesamttotal des SCREMOBE-2Ks

Abbildung IX: Durchschnittsleistungen des SCREMOBE-2Ks in Prozent nach Untertests

Abbildung X: Korrekte Lösungen in UT 1a + 1b, getrennt nach Aufgabentyp Derivation / Komposition

Anhang B: Tabellen

Tabelle I: Besonderheiten in der Verbmorphologie des Zürichdeutschen (nach Siebenhaar & Vögeli, 1997)

Hochdeutsch	Zürichdeutsch	Erläuterung
ich treffe du triffst er trifft	ich triffe du triffsch er trifft	Der Wechsel des Stammvokals (e/i), wie er im Hochdeutschen bei bestimmten Verben vorkommt, ist in der Mundart ausgeglichen.
kennen/gekannt rennen / gerannt	käne / kânt räne / grânt	Der Rückumlaut (Vokalwechsel bei einigen regelmässigen Verben) ist in der Mundart ausgeglichen.
wir treffen ihr trefft sie treffen	miir träffed iir träffed sii träffed	In der Mundart gibt es keine Unterscheidung der Verbform in den Pluralformen.

Tabelle II: Besonderheiten in der Nominalmorphologie im Zürichdeutschen (nach Siebenhaar & Vögeli, 1997)

Hochdeutsch	Zürichdeutsch	Erläuterungen
Hase – Hasen Ohr – Ohren	Haas – Hase Oor – Oore	Die hochdeutschen Endungen -en und -n entsprechen in der Mundart meist einem schwachtonigen -e.
Tisch – Tische Blume – Blumen Flasche – Flaschen	Tisch – Tisch Blueme – Blueme Fläsche – Fläsche	Die Pluralform kann in der Mundart gleich der Singularform sein. Es existieren jedoch noch drei weitere Formen der Pluraldeklinations (vgl. Baur, 1977, S. 36)
Küche – Küchen	Chuchi – Chuchene	Feminine Nomina, welche auf -i enden, erhalten die Endung -ene.
Tag – Tage Wagen – Wagen	Taag – Tääg Wage – Wäge	Der Umlaut als Pluralkennzeichen ist in der Mundart viel stärker verbreitet als im Hochdeutschen.

Tabelle III: Besonderheiten in der Morphologie der Adjektive im Zürichdeutschen (nach Siebenhaar & Vögeli, 1997)

Hochdeutsch	Zürichdeutsch	Erläuterungen
laut – lauter – am lautesten	lut – lüter – am lütische	Der Umlaut wird in der Mundart häufiger verwendet, um die Steigerungsformen zu kennzeichnen.

Tabelle IV: Besonderheiten im Kasussystem des Zürichdeutschen (nach Siebenhaar & Vögeli, 1997)

Hochdeutsch	Zürichdeutsch	Erläuterungen
die Hütte des Hundes	em Hund sini Hütte / d Hütte vom Hund	Der Genitiv ist aus der Mundart bis auf wenige Ausnahmen (Personen- und Verwandtschaftsnamen) verschwunden. Ersetzt wird er durch Präpositionalfügungen oder possessivem Dativ.
N. der Hund – die Hunde G. des Hundes – der Hunde D. dem Hunde – den Hunden A. den Hund – die Hunde	N. de Hund – d Hünd G. - D. em Hund – d Hünd A. de Hund – d Hünd	Nominativ und Akkusativ sind in der Mundart in allen drei grammat. Geschlechtern identisch (hier ist nur maskulin aufgeführt). Im Dativ unterscheidet sich einzig der Artikel im Singular ('em').

Tabelle V: Eigenarten der Wortbildung des Zürichdeutschen (nach Siebenhaar & Vögeli, 1997)

Hochdeutsch	Zürichdeutsch	Erläuterungen
schaffen (=arbeiten) baden	schaffe, schäffele, schäfferle bade, bädele	Im Grundsatz keine grossen Unterschiede. Auffällig sind die Möglichkeiten der Verbdiminuierungen in der Mundart.

Tabelle VI: Liste der Proband_innen mit Ergebnissen des SCREMOBE-2K

Pb	Alter	♀/♂	UT 1a	UT 1b	UT 1c	UT 1	UT 2	UT 3a	UT 3b	UT 3	UT 4	Gesamt	Sprache
1	6;2	F	0	0	4	4	2	3	2.5	5.5	0	11.5	bilingual
2	5;10	M	6	5	8	19	3	3.5	5	8.5	4	34.5	monolingual
3	5;9	F	1	0	5	6	0.5	0.5	4	4.5	1	12	monolingual
4	5;10	F	4	4	7	15	2	3	5	8	1	26	monolingual
5	5;11	F	6	6	7	19	2	5	5	10	8	40	monolingual
6	5;4	M	5	4	6	15	4	1.5	5	6.5	6	31.5	bilingual
7	6;1	F	5	3	6	14	1.5	1	5.5	6.5	6	28	bilingual
8	5;5	M	2	3	6	11	2	2	3	5	6	24	bilingual
9	5;7	M	4	6	7	17	3	4	3	7	5	32	monolingual
10	5;4	F	5	5	5	15	4	4.5	5	9.5	5	33.5	bilingual
11	6;0	F	3	3	4	10	2	3	3	6	5	23	monolingual
12	5;5	F	2	0	3	5	2.5	1	2.5	3.5	2	13	bilingual
13	6;3	F	3	5	8	16	4	3.5	6	9.5	6	35.5	monolingual
14	5;4	M	2	0	6	8	3.5	0.5	2.5	3	5	19.5	monolingual
15	6;4	M	5	0	6	11	3.5	5	6	11	6	31.5	monolingual
16	6;2	F	1	1	7	9	4	2.5	4	6.5	2	21.5	monolingual
Max. mögl. Punkte			6	6	8	20	7	6	6	12	10	49	
∅	5;8		3.4	2.8	5.9	12.1	2.7	2.7	4.2	6.9	4.3	26	
∅ %			57	47	74	61	39	45	70	58	43	53	
SD			1.83	2.24	1.39	4.68	1.03	1.47	1.24	2.28	2.25	8.54	
Höchster erreichter Wert in %			100	100	100	95	57	83	100	83	80	72	

Blau = Testort 1 / Grün = Testort 2 / Orange = Testort 3

Pb = Proband_innen-Nummer

∅ = Durchschnitts-Rohwert, ∅ % = Durchschnittswert in Prozent

SD = Standardabweichung (STABW Excel)

Tabelle VII: Ergebnisse der H-S-E-T UT 5 + 8 sowie Angaben der T-Werte gemäss Manual

Pb	HSET UT 5 RW	HSET UT 5 T-Wert	HSET UT 8 RW	HSET UT 8 T-Wert	Total HSET	Total HSET %	Sprache
1	12	40	6	43	18	28	bilingual
2	17	50	11	47	28	44	monolingual
3	2	35	14	50	16	25	monolingual
4	20	52	13	50	33	51	monolingual
5	17	51	-	-	-	n.a.	monolingual
6	10	31	25	71	35	55	bilingual
7	3	35	8	44	11	17	bilingual
8	15	47	17	53	32	50	bilingual
9	3	35	12	48	15	23	monolingual
10	11	41	20	56	31	48	bilingual
11	19	52	13	50	32	50	monolingual
12	6	38	7	39	13	20	bilingual
13	20	52	13	50	33	51	monolingual
14	7	39	19	56	26	41	monolingual
15	23	56	28	68	51	80	monolingual
16	15	47	2	40	17	27	monolingual

Blau = Testort 1 / Grün = Testort 2 / Orange = Testort 3

Pb = Proband_innen-Nummer

Hinweis zu den Ergebnissen: Die T-Werte unterscheiden sich nach Alter, daher hat Pb #12 bei UT 8 einen tieferen T-Wert als Pb #16, trotz höherer Punktzahl.

Tabelle VIII: Analyse der einzelnen Testitems des SCREMOBE-2K

UT - Item	Anz. Korr. Lösungen	in %	Derivation / Komposition	UT - Item	Anz. korr. Lösungen	in %	UT - Item	Anz. korr. Lösungen	in %	UT - Item	Anz. korr. Lösungen	in %
1a - 1	6	37.5	D	2 - 1	6	37.5	3a - 1	10.5	65.6	4 - 1	7	43.8
1a - 2	11	68.75	K	2 - 2	3	18.8	3a - 2	10.5	65.6	4 - 2	9	56.3
1a - 3	12	75	K	2 - 3	13.5	84.4	3a - 3	9	56.3	4 - 3	5	31.3
1a - 4	10	62.5	D	2 - 4	7	43.8	3a - 4	6	37.5	4 - 4	10	62.5
1a - 5	8	50	D	2 - 5	8.5	53.1	3a - 5	7	43.8	4 - 5	4	25.0
1a - 6	10	62.5	K	2 - 6	3.5	21.9	3a - 6	1	6.3	4 - 6	12	75.0
				2 - 7	9.5	59.4				4 - 7	1	6.3
1b - 1	4	25.0	K	2 - 8	1	6.3	3b - 1	8	53.4	4 - 8	9	56.3
1b - 2	8	50.0	K				3b - 2	11	73.4	4 - 9	5	31.3
1b - 3	9	56.3	D				3b - 3	9	60.0	4 - 10	6	37.5
1b - 4	10	62.5	D				3b - 4	14	93.4			
1b - 5	6	37.5	D				3b - 5	11.5	76.7			
1b - 6	9	56.3	D				3b - 6	10.5	70.0			
1c - 1	15	93.8										
1c - 2	12	75.0										
1c - 3	13	81.3										
1c - 4	10	62.5										
1c - 5	8	50.0										
1c - 6	16	100.0										
1c - 7	10	62.5										
1c - 8	11	68.8										

Tabelle IX: Resultate des UT 1c und Vergleiche mit den Normwerttabellen des HVS/HASE⁶

Pb	Alter	UT 1c	UT 1c %	HVS T-Wert	HASE – kritischer Wert?	Sprache
1	6;2	4	50	41	ja	bilingual
2	5;10	8	100	62	nein	monolingual
3	5;9	4	50	42	nein	monolingual
4	5;10	7	87.5	54	nein	monolingual
5	5;11	7	87.5	54	nein	monolingual
6	5;4	6	75	49	(nein)	bilingual
7	6;1	6	75	48	nein	bilingual
8	5;5	6	75	49	(nein)	bilingual
9	5;7	7	87.5	54	nein	monolingual
10	5;4	5	62.5	45	(nein)	bilingual
11	6;0	4	50	41	ja	monolingual
12	5;5	4	50	42	(nein)	bilingual
13	6;3	8	100	63	nein	monolingual
14	5;4	6	75	49	(nein)	monolingual
15	6;4	6	75	48	nein	monolingual
16	6;2	7	87.5	54	nein	monolingual
max. möglich		8	100	100		
∅		6	75			
SD		1.3				

Werte in Klammer: Alter unterhalb des Normwerts gemäss HASE

Blau = Testort 1 / Grün = Testort 2 / Orange = Testort 3

Pb = Proband_innen-Nummer

∅ = Durchschnitts-Rohwert, ∅ % = Durchschnittswert in Prozent

SD = Standardabweichung (STABW Excel)

⁶ Die «kritischen Werte» sind im Manual des HASE definiert (Schöler & Brunner, 2008, S. 26).

Anhang C: Testrequisiten

Bildmaterial

Puzzleteile, Untertests 1a + 1b (erstellt von Gafner, 2023):

Kartonfiguren, Untertest 2 (erstellt von Gafner, 2023):

Bildkarten, Untertest 3a (erstellt von Gafner, 2023):

3b) 4.

3b) 5., 6.

3b) 5.

3b) 6.

Bildkarten, Untertest 3b (erstellt von Gafner, 2023):

Bildkarten, Untertest 4

erstellt von Gafner (2023):

4 3.

4 4.

4 3,4.

4 5,6.

4 5.

4 6.

4 7, 8.

4 7.

4 8.

Neu erstellte Items für SCREMOBE-2K (Untertest 4):

4 8, 10

4 8

4 8.

Testinstruktion SCREMOBE-2K

Allgemeine Hinweise zur Testdurchführung:

- Die Testung soll in einem ruhigen und reizarmen Raum, sitzend an einem (Kinder-)Tisch durchgeführt werden.
- Ausser dem Kind und dem Testleitenden sollen sich keine Personen im Raum aufhalten oder diesen auch nur kurz aufsuchen.
- Es sollte ein Zeitpunkt gewählt werden, zu dem das Kind gute Leistungen abrufen kann.
- Dem Kind sollen nach Bedarf kurze Pausen gewährt werden.
- Rückmeldungen an das Kind sollen keinen Aufschluss darüber geben, ob die Antwort richtig oder falsch war.
- Die Sitzposition übers Eck wird empfohlen, Rechtshänder_innen sitzen idealerweise rechts vom Kind, so liegt der Protokollbogen nicht zwischen Kind und Testleitendem und die Dokumentation erfolgt unauffälliger.
- Nur die Testmaterialien der jeweiligen Untertests sollen sich auf dem Tisch befinden. Die restlichen Materialien sind ausser Sichtweite des Kindes zu platzieren, da sie zu sehr ablenken.
- Eine Aufzeichnung der Untersuchung wird empfohlen, um Unklarheiten später aufzuarbeiten.

Untertest 1: Synthese und Segmentation (Realwörter)

UT 1 a) Synthese

«Da sind zwäi Täili, wo mer wien es Puzzle cha zämesetze.»

Zeigen, wie man die Teile zusammensetzen kann.

«Ich säge dir zu jedem Puzzletäili en Täil vome Wort. Du törfsch mir säge, wie s Wort heisst, wämmer die bäide Täili zämesetzt. Mängisch chunnt au es Wort wo du nöd kennsch, wos gar nöd git. Das chasch aber trotzdem zämesetze als wäris es richtiges Wort.»

Erste Beispielaufgabe:

«Mer probiered das mal uus: Dee Täil heisst 'Sune' und dee Täil heisst 'Schirm'.»

Zuerst auf das linke, dann auf das rechte Teil zeigen (vom Kind aus gesehen).

«Du törfsch d Täili zämesetze. Wie häissed bäidi mitenand?»

Evtl. Wörter nochmals wiederholen.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, 'Sune' und 'Schirm' git 'Suneschirm'.»

Antwort ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«Wämmer 'Sune' und 'Schirm' zämesetzt, git s 'Suneschirm'.»

Nochmals verdeutlichen mit Zeigen auf die Teile:

«'Sune' – 'Schirm' – 'Suneschirm'.»

Zweite Beispielaufgabe:

«Mir mached das namal. Die Täil häissed 'vor', 'zäige'.»

Einzeln auf die Teile zeigen.

«Du törfsch d Täili zämesetze und s ganze Wort säge.»

Evtl. Wortteile nochmals wiederholen.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, 'vor' und 'zäige' git 'vorzäige'. So mached mer jetz wiiter»

Antwort ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«Wämmer 'vor' und 'zäige' zämesetzt git s 'vorzäige'.»

Nochmals verdeutlichen mit Zeigen auf die Teile:

«'vor' – 'zäige' – 'vorzäige'».

Testaufgaben:

Bei den Testaufgaben werden nur noch die Wortteile vorgesprochen und dabei auf die Teile gezeigt («'um' – 'gheie'»).

Zwischen den Wortteilen sollte eine etwa sekundenlange Pause liegen.

Beide Teile sind mit abfallender Sprechmelodie vorzugeben.

Bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Dies wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

UT 1 b) Segmentation

«Jetzt mached mer das chli anderscht. Ich säg s ganze Wort und du säisch mir, wie die äinzelne Täll häissed»

Erste Beispielaufgabe:

«Mer probiered das mal us. S ganze Wort häisst 'Rägeboge'. Du törfsch d Täili usenand neh. Wie häissed die bäide Täll?»

Evtl. Wort nochmals wiederholen.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Genau, wämmer 'Rägeboge' usenand nimmt git s 'Räge' und 'Boge'.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«Wämmer 'Rägeboge' usenand nimmt gits 'Räge' und 'Boge'»

Nochmals verdeutlichen mit Zeigen auf die Teile:

«'Rägeboge' – 'Räge' – 'Boge'»

Zweite Beispielaufgabe:

«Mir probiered das namal. S Wort häisst 'naahole'. Wie häissed die bäide Täll?»

Evtl. Wort nochmals wiederholen.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Genau, wämmer 'naahole' usenand nimmt, gits 'naa' und 'hole'. So mached mer jetz wiiter.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«Wämmer 'naahole' usenand nimmt, git s 'naa' und 'hole'»

Nochmals verdeutlichen mit Zeigen auf die Teile:

«'naahole' – 'naa' – 'hole'»

Testaufgaben:

Bei den Testaufgaben wird nur noch das Wort vorgesprochen und auf die zusammengesetzten Teile gezeigt («'Bananeschale'»).

Die Wörter sollen deutlich aber einem natürlichen Sprechfluss entsprechend vorgesprochen werden.

Bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Dies wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

UT 1 c) Wortfamilien erkennen

«Jetzt gahts echli andersch witer. Ich säge dir immer drüü Wörter wo ähndlich töned. Du söllsch usefinde, weli zwoi dervo zu äinere Wortfamilie ghöred und mir säge, weles nöd derzue passt.»

Erste Beispielaufgabe:

«Mir probiered das au zersch us. Lueg mal hie (1. Karte) isch es Bild vomene Bäcker. Hie (2. Karte) macht der Bäcker öpis, är backt. Und hie (3. Karte) isch es Chind am bade. Bäcker – backe – bade. Weles Wort ghört nöd zur Familie?»

Antwort des Kindes ist richtig:

«Genau, bade ghört nöd derzue. Aber Bäcker und backe ghöred zu äinere Wortfamilie.» (3. Karte «baden» deutlich weglegen).

Antwort des Kindes ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«Bäcker und backe ghöred zu äinere Wortfamilie. S äinte isch d Person wo das macht (der Bäcker), und s andere isch d Arbet wo si macht (är backt). Bade isch e anderi Arbet oder Tätigkäit, di hät nüt mit dene zwoine z tue. Drum passt bade nöd derzue.» (Dabei jeweils gestisch auf die Karten verweisen.)

Zweite Beispielaufgabe:

«Mir probiered das namal. Hie (1. Karte) isch es Bild vomene Vogel, mer säit dem en Mäise. Hie (2. Karte) isch äi Muus und hie (3. Karte) sind vil Müüs. Mäise, Muus, Müüs. Weles Wort ghört nöd zur Familie?»

Antwort des Kindes ist richtig:

«Genau, d Mäise ghört nöd derzue. Aber Muus und Müüs ghöred zu äinere Wortfamilie.» (1. Karte «Meise» deutlich weglegen).

Wenn das Kind die beiden zusammengehörigen Karten nennt, wird dies als richtig bestätigt, dem Kind wird aber gesagt, dass es nun immer das Wort nennen soll, welches nicht passt.

Antwort des Kindes ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«D Mäise ghört nöd derzue. Muus und Müüs ghöred zu äinere Familie; s äinte Wort brucht mer wenns nur äi Muus isch und s andere für meh wi äi Muus.» (Dabei jeweils gestisch auf die Karten verweisen.)

Testaufgaben:

Instruktion:

«Für di nächscht Ufgab han ich käi Bildli. Tuen guet lose. Ich säg dir immer drüü Wörter und du säisch mir, weles Wort das nöd zur Worfamilie ghört.»

Beim Instruktionssatz wird das Wort «nöd» betont. Die Item-Wörter sollen deutlich, aber einem natürlichen Sprechfluss entsprechend gesprochen werden.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

In folgenden Fällen soll die Instruktion einmal wiederholt werden:

- Nachfrage
- Nullreaktion
- Wenn das Kind die beiden zusammenpassenden Wörter nennt
- Wenn das Kind das Zielwort stark verändert wiedergibt (z.B. «Maa» statt «Bueb»)

Leichte Abweichungen des Zielworts wie z.B. «Buebe» anstatt «Bueb» werden als korrekt gewertet aber notiert.

Untertest 2 : Satzergänzung Derivate (Realwörter)

«Das hät ja scho wunderbar klappet. Du machsch das total guet. Ich stele dir jetz es paar Chind vor. Zu jedem Chind verzel ich öppis Churzes, und du chasch mir debii hälfe. Es fehlt nämli immer es Wort, und du probiersch usezfinde, was für es Wort fehlt.»

Erste Beispielaufgabe:

«Mer probiered das mal us. Das isch de Lukas.»

Bild von Lukas wird gezeigt.

«De Lukas cha guet singe. Er isch en guete...».

Wenn Ergänzung nicht spontan erfolgt, nachfragen:

«Was isch de Lukas? Er cha guet singe. Er isch en guete...»

Das Wort 'singe' wird dabei betont.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, er cha guet singe, drum isch er en guete Sängler. Us 'singe' wird 'Sängler'»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«S Wort, wo fehlt isch 'Sängler'. De Lukas cha guet singe, drum isch er en guete Sängler. Us 'singe' wird 'Sängler'.»

Zweite Beispielaufgabe:

«Mer probiered das namal. De Loris hät im Dräck gspilt. Jetz sind sini Chläider ganz...»

Wenn Ergänzung nicht spontan erfolgt, nachfragen:

«Wie sind sini Chläider? De Loris hät im Dräck gspilt, jetz sind sini Chläider ganz...»

Das Wort 'Dräck' wird dabei betont.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, er hät im Dräck gspilt, drum sind sini Chläider ganz dräckig. Us 'Dräck' wird 'dräckig'. Du muesch also nöd es nois Wort sueche, sondern nur die Wörter womer scho händ es bitzeli verändere. So mached mer jetz wiiter.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«S Wort wo fehlt isch 'dräckig'. Er hät im Dräck gspilt, drum sind sini Chläider ganz dräckig. Us 'Dräck' wird 'dräckig'.»

Testaufgaben:

Es werden nur noch die Sätze vorgesprochen, so wie sie auf dem Protokollblatt aufgeführt sind

(«D Lisa isch am zäichne. Si macht e schöni...»)

Am Ende wird die Stimme wie bei einer Frage erhoben, um zu zeigen, dass eine Reaktion des Kindes erwartet wird.

Das kritische Wort im ersten Satz soll leicht betont werden.

Bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Dies wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

UT 3 b) Flexion von Verben

«Uf dene Bilder häts Lüüt, wo öppis mached. Es chömed au wider Wörter vor, wos nöd wüerkli git, aber mer cha si trotzdem bruche, wie wänns ächti Wörter wered.»

Erste Beispielaufgabe:

«De Bueb lauft. Und was mached d Mäitli? D Mäitli...»

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, d Mäitli laufed.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«D Mäitli laufed. De Bueb lauft und d Mäitli laufed.»

Zweite Beispielaufgabe:

«S Mäitli subt. Und geschter hät s Mäitli au scho...»

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, geschter hät s Mäitli gsubt/gsobe»

Antwort des Kindes ist falsch oder es folgt keine Reaktion:

«Geschter hät s Mäitli gsubt. S Mäitli subt und geschter hät s au scho gsubt.»

Wenn das Kind durch das Pseudowort irritiert ist:

«Ja gäll, 'sube' isch e komischs Wort. Das git s nöd wüerkli. Aber me cha trotzdem säge, s Mäitli subt, geschter hät s Mäitli gsubt.»

Testaufgaben:

Es werden nur noch die Sätze vorgesprochen, so wie sie auf dem Protokollblatt aufgeführt sind

(«De Maa graugt. Und d Chind...»)

Am Ende wird die Stimme wie bei einer Frage erhoben, um zu zeigen, dass eine Reaktion des Kindes erwartet wird.

Bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Die Wiederholung wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

Untertest 4: Satzergänzung Komposita (Real- und Pseudowörter)

«Du häsch das scho uu guet gmacht, glii simmer fertig. Zum Schluss mached mer na e paar Rätseluufgabe.»

Erste Beispielaufgabe:

«Ich stele dir mal e chliises Rätsel: Wie säit mer eme Baum mit Öpfel? En Baum mit Öpfel isch en...»

Die Bilder vom Baum und den Äpfeln wird synchron mit der Aussprache der Wörter vor das Kind hingelegt.

Wenn Ergänzung nicht spontan erfolgt, nachfragen:

«Wie säit mer eme Baum mit Öpfel? En Baum mit Öpfel isch en...»

Dazu zur Verdeutlichung nochmals auf die Bildkarten zeigen.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Genau, en Baum mit Öpfel isch en Öpfelbaum.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«En Baum mit Öpfel isch en Öpfelbaum.»

Zur Verdeutlichung nochmals auf die Bildkarten zeigen.

Zweite Beispielaufgabe:

«Jetz chunnt s nächschte Rätsel: Wie säit mer eme Baum mit Hiire? En Baum mit Hiire isch en...»

Die Bilder vom Baum und den Hiiren wird synchron mit der Aussprache der Wörter vor das Kind hingelegt.

Antwort des Kindes ist richtig:

«Ja genau, en Baum mit Hiire isch en Hiirebaum.»

Antwort des Kindes ist falsch oder es erfolgt keine Reaktion:

«En Baum mit Hiire isch en Hiirebaum. En Baum mit Öpfel isch en Öpfelbaum und en Baum mit Hiire isch en Hiirebaum.»

Zur Verdeutlichung nochmals auf die Bildkarten zeigen.

Wenn das Kind durch das Pseudowort irritiert ist:

«Gäll Hiire isch e komisches Wort. Hiire git s nid wüekli. Aber me cha trotzdem säge, en Baum mit Hiire isch en Hiirebaum, wie en Baum mit Öpfel isch en Öpfelbaum.»

Testaufgaben:

Es werden nur noch die Sätze vorgesprochen, so wie sie auf dem Protokollblatt aufgeführt sind («De Schwanz vo de Chatz isch en...»)

Am Ende wird die Stimme wie bei einer Frage erhoben, um zu zeigen, dass eine Reaktion des Kindes erwartet wird.

Bei einer Nachfrage oder einer Null-Reaktion darf die Aufgabe einmal wiederholt werden. Die Wiederholung wird auf dem Protokollbogen vermerkt.

Die Antwort des Kindes wird auf dem Protokollbogen verschriftlicht.

Protokollbogen SCREMOBE-2K

Untertest 1, Derivation: Synthese und Segmentation (Real- und Pseudowörter), Wortfamilien erkennen

UT 1 a) Synthese

Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
0.	<i>Sune – Schirm</i>	<i>Suneschirm</i>		-	-
0.	<i>vor – zäige</i>	<i>vorzäige</i>		-	-
1.	<i>um – gheie</i>	<i>umgheie</i>		0	1
2.	<i>Spiel – Sache</i>	<i>Spielsache</i>		0	1
3.	<i>Lurm – Hotter</i>	<i>Lurmhotter</i>		0	1
4.	<i>aa – mole</i>	<i>aamole</i>		0	1
5.	<i>zil – ge</i>	<i>zilge</i>		0	1
6.	<i>kuschel – Tecki</i>	<i>Kuscheltecki</i>		0	1
Anzahl Punkte von insg. 6					

UT 1 b) Segmentation

Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
0.	<i>Rägeboge</i>	<i>Räge – Boge</i>		-	-
0.	<i>naahole</i>	<i>naa – hole</i>		-	-
1.	<i>Bananeschale</i>	<i>Banane – Schale</i>		0	1
2.	<i>Badhose</i>	<i>Bad – Hose</i>		0	1
3.	<i>zueluege</i>	<i>zue – luege</i>		0	1
4.	<i>verstecke</i>	<i>ver – stecke</i>		0	1
5.	<i>Dunkelhät</i>	<i>dunkel – hät</i>		0	1
6.	<i>uuslaufe</i>	<i>uus – laufe</i>		0	1
Anzahl Punkte von insg. 6					

UT 1 c) Wortfamilien erkennen

Nr.				Antwort des Kindes	F	R
0.	Bäcker	backe	bade		-	-
0.	Mäise	Muus	Müüs		-	-
1.	Hus	Huf	Hüser		0	1
2.	Wösch	Wänd	wösche		0	1
3.	laufe	Loifer	Loi		0	1
4.	Sieger	singe	singt		0	1
5.	Dach	doch	Decher		0	1
6.	Büecher	Buech	Bueb		0	1
7.	treffe	Lift	trifft		0	1
8.	Struch	striche	Strücher		0	1
Anzahl Punkte von insg. 8						

Gesamt Anzahl Punkte UT 1 von insg. 20	
---	--

Untertest 2: Satzergänzung Derivate (Realwörter)

	Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
De Lukas...	0.	...cha guet <i>singe</i> . Er isch en guete...	<i>Sänger</i>		-	-
De Loris...	0.	...hät im <i>Dräck</i> gschpilt. Jetz sind sini Chläider ganz...	<i>dräckig</i>		-	-
D Lisa...	1.	...isch am <i>zäichne</i> . Si macht e schöni...	<i>Zäichnig</i>		0	1
	2.	Si malt es schwarz-wisses Bild mit vilne <i>Farbe</i> us. Drum wird iri Zäichnig ganz...	<i>farbig</i>		0	1
D Lara...	3.	...cha guet <i>tanze</i> . Si isch e gueti...	<i>Tänzerin</i>		0	1
De Leo...	4.	...macht gern <i>Sport</i> . Er isch sehr...	<i>sportlich</i>		0	1
De Livino...	5.	...chunnt us <i>Italie</i> . Er redt...	<i>Italienisch</i>		0	1
D Lynn...	6.	...hät ali iri Buecher <i>gordnet</i> . Jetz hät si uf em Buechergstell e schöni...	<i>Ornig</i>		0	1
D Lea...	7.	...isst en Öpfel mit ganz vil <i>Saft</i> . De Öpfel isch ganz...	<i>saftig</i>		0	1
De Levin...	8.	...isch no chlii. Wänn er im Sand spilt, isst er öppe Sand. Aber Sand cha mer nöd <i>ässe</i> . Sand isch nöd...	<i>ässbar</i>		0	1
Anzahl Punkte von insg. 8						

Untertest 3: Satzergänzung Flexionen (Pseudowörter)

UT 3 a) Flexion von Adjektiven

	Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
Die Sache sind bäidi <i>farbig</i> . Das isch en <i>farbige</i> Baum.	0.	Das isch ...	<i>farbig</i> s Buech		-	-
Die Sache sind bäidi <i>fühlich</i> . Das isch en <i>fühliche</i> Baum.	0.	Das isch ...	<i>fühlich</i> s Buech		-	-
Die Sache sind ali <i>rolig</i> .	1.	Das isch ...	<i>rolig</i> e Baum		0	1
	2.	Das isch ...	<i>rolig</i> e Chetti		0	1
	3.	Das isch ...	<i>rolig</i> s Buech		0	1
Die Schwänz sind <i>balsch</i> . Das isch äin <i>balsche</i> Schwanz.	4.	Das sind zwäi...	<i>balsch</i> i Schwänz		0	1
Die Schwänz sind au <i>balsch</i> . De Schwanz isch <i>balsch</i> .	5.	Aber dee Schwanz isch no vil...	<i>balsch</i> er/ <i>bälsch</i> er		0	1
	6.	Und dee Schwanz isch am...	<i>balsch</i> ichte/ <i>bälsch</i> ichte		0	1
Anzahl Punkte von insg. 6						

UT 3 b) Flexion von Verben

	Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
De Bueb <i>lauft</i> .	0.	Und was mached d Mäitli? D Mäitli...	<i>laufed</i>		-	-
S Mäitli <i>subt</i> .	0.	Und geschter häts Mäitli au scho...	<i>Gsubt/gsobe</i>		-	-
De Maa <i>graugt</i>	1.	Und d Chind...	<i>grauged</i>		0	1
	2.	Geschter händ si ali au scho...	<i>Ggraug(e)t/ ggroge/ ggrauge</i>		0	1
	3.	Und morn tüend si namal...	<i>grauge</i>		0	1
D Chind <i>rapled</i>	4.	Und d Frau...	<i>raplet</i>		0	1
	5.	Geschter händ si au scho...	<i>graplet</i>		0	1
	6.	Und morn müend si wider...	<i>raple</i>		0	1
				Anzahl Punkte von insg. 6		

Gesamt Anzahl Punkte UT 3 von insg. 12	
---	--

Untertest 4: Satzergänzung Komposita (Real- und Pseudowörter)

Nr.		Lösung	Antwort des Kindes	F	R
0.	En <i>Baum</i> mit <i>Öpfel</i> isch en...	<i>Öpfelbaum</i>		-	-
0.	En <i>Baum</i> mit <i>Hiire</i> isch en...	<i>Hiirebaum</i>		-	-
1.	De <i>Schwanz</i> vo de <i>Chatz</i> isch en...	<i>Chatzeschwanz</i>		0	1
2.	De <i>Schwanz</i> vom <i>Schlaum</i> isch en...	<i>Schlaum(e)schwanz</i>		0	1
3.	E <i>Schüssle</i> us <i>Glas</i> isch e...	<i>Glasschüssle</i>		0	1
4.	E <i>Chetti</i> , wo mer um de <i>Hals</i> träit, isch e...	<i>Halschetti</i>		0	1
5.	E <i>Lutti</i> us <i>Glas</i> isch e...	<i>Glaslutti</i>		0	1
6.	<i>Schue</i> , wo mer brucht zum <i>Turne</i> , sind...	<i>Turnschue</i>		0	1
7.	Es <i>Zild</i> , wo mer um de <i>Hals</i> träit, isch es...	<i>Halszild</i>		0	1
8.	E <i>Fläsche</i> , wo mer brucht zum trinke, isch e ...	<i>Trinkfläsche</i>		0	1
9.	<i>Schue</i> , wo mer brucht zum <i>Grauge</i> , sind...	<i>Graugschue</i>		0	1
10.	E <i>Fläsche</i> , wo mer brucht zum krolle, isch e...	<i>Krollfläsche</i>		0	1
Anzahl Punkte von insg. 10					

Anzahl Punkte UT 1 von insg. 20	
Anzahl Punkte UT 2 von insg. 8	
Anzahl Punkte UT 3 von insg. 12	
Anzahl Punkte UT 4 von insg. 10	
Gesamtpunktzahl (max. 50)	

Auswertungshilfe

Untertest 1, Derivation: Synthese und Segmentation (Real- und Pseudowörter), Wortfamilien erkennen

UT 1 a) Synthese

Bei diesem Untertest werden nur ganze Punkte vergeben. Jegliche Veränderungen des Zielwortes werden als falsch gewertet. Wenn das Wort mit einer Pause zwischen den Wortteilen wiedergegeben wird, werden 0 Punkte vergeben.

UT 1 b) Segmentation

Bei diesem Untertest werden nur ganze Punkte vergeben. Richtig sind Antworten, bei welchen die beiden Morpheme klar getrennt voneinander wiedergegeben werden. Dies kann durch eine Pause oder beispielsweise ein 'und' geschehen. Die Reihenfolge der Morpheme spielt dabei keine Rolle. Die Morpheme sind unverändert wiederzugeben. Die verbalen Morpheme in den Substantivkomposita dürfen in der Infinitivform genannt werden.

Beispiel:

5. Schlafzimmer «Zimmer und Schlafe» 1 P.

UT 1 c) Wortfamilien erkennen

Bei diesem Untertest werden nur ganze Punkte vergeben. Die Antwort ist richtig, wenn das Kind das Wort nennt, welches nicht zur Wortfamilie passt (auf dem Protokollbogen grau markiert). Die Aufgabe wird jedoch auch als richtig gezählt, wenn das Kind die beiden zusammengehörigen Wörter nennt oder das Zielwort leicht verändert wiedergibt (z.B. Nr. 6 Buebe statt Bueb).

Untertest 2: Satzergänzung Derivate (Realwörter)

Bei diesem Untertest werden ganze und halbe Punkte vergeben. Item 5 wird nicht gezählt und ist lediglich für die qualitative Beurteilung interessant.

1 Punkt:

- Die auf dem Protokollbogen festgehaltenen Derivationen
- Die auf dem Protokollbogen festgehaltenen Derivationen unter Beizug ergänzender Wörter, sofern sie in den Satz passen (z. B. Nr. 2 schön farbig)
- Andere korrekte Derivationen unter Beizug ergänzender Wörter, sofern der Satz Sinn ergibt (z. B. Nr. 4 en Sportliche)
- sinnhafte Kompositabildungen mit den korrekten Derivationen (z. B. Nr. 3 Balletttänzerin)

½ Punkt:

- Verwendung des korrekten Ableitungsmorphems bei fehlerhaftem Wortstamm (z. B. Nr. 4 spörtlich)
- Verwendung eines falschen Ableitungsmorphems unter Beibehalt der Wortart und des korrekten Wortstammes (z. B. Nr. 7 saftlich)
- Sinnvolle Ableitungen unter Beibehalt der Wortart, die aber grammatikalisch oder semantisch nicht in den Satz passen (z. B. Nr. 6 Ordentlichkeit)
- Korrekte Derivationen unter Einbezug ergänzender Wörter, die nicht in den Satz passen (z. B. Nr. 6 in Ornig)

0 Punkte:

- Sinnvolle Ergänzungen, die aber nicht vom vorgegebenen Wort Gebrauch machen (z. B. Nr. 1 bunt)
- Einfache Kompositabildungen
- Eine unveränderte Reproduktion des vorgegebenen Wortes mit oder ohne ergänzende Wörter, auch wenn der Satz Sinn ergibt (z. B. Nr. 8 zum ässe)

Folgende Tabelle soll eine Hilfe bei der Auswertung sein und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Nr.	Vorgegebenes Wort	1 Punkt	½ Punkt	0 Punkte
1.	zäichne	Zäichnig, Farbstiftzäichnig	Zäichenig	Blueme
2.	Farbe	farbig, schön farbig	farblich	bunt, schön
3.	tanze	Tänzerin, Balletttänzerin	Tanzerin	Tanzfrau, Ballerina
4.	Sport	sportlich, en Sportliche	spörtlich, sportig	fitt, guet im Sport
5.	Italie	Item wird nicht in die Wertung einbezogen		
6.	gordnet	Ornig, Buecherornig	in Ornig, Ordentlichkeit	Buecherig
7.	Saft	saftig	saftisch, saftlich	gesund, fein
8.	ässe	ässbar	ässebar	zum ässe, gesund, guet

Untertest 3: Satzergänzung Flexionen (Pseudowörter)

UT 3 a) Flexion von Adjektiven

Bei diesem Untertest werden ganze und halbe Punkte vergeben.

1 Punkt:

- Korrekte Flexion der Adjektive, wie sie auf dem Protokollbogen vorgegeben ist (egal ob mit oder ohne Artikel)

½ Punkt:

- Verwendung des korrekten Flexionsmorphems bei Veränderung der Grundform des Adjektivs (z. B. Nr. 5 balschiger)

0 Punkte:

- Verwendung eines falschen Flexionsmorphems (z. B. Nr. 2 rolige Chetti)
- Fehlen des Flexionsmorphems (z. B. Nr. 6 am balsch)
- Antworten, die nicht Gebrauch des vorgegebenen Adjektivs machen (z. B. Nr. 6 am sich zämerugle)

Folgende Tabelle soll eine Hilfe bei der Auswertung sein und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Nr.	Vorgegebenes Wort	1 Punkt	½ Punkt	0 Punkte
1.	rolig	(en) rolige	roliche	rolig, roligi
2.	rolig	(e)roligi	rolichi	rolig, rolige
3.	rolig	(es) roligs	rolichs, roliges	rolig, rolige
4.	balsch	balschi	balschigi	balsch, balsche
5.	balsch	balscher, bältscher	balschiger	balsch, balschig
6.	balsch	balschischte, bältschischte	balschigschte	balsch, balscher, meischte balsch

UT 3 b) Flexion von Verben

Bei diesem Untertest werden ganze und halbe Punkte vergeben.

1 Punkt:

- Korrekte Flexion der Verben, wie sie auf dem Protokollbogen vorgegeben ist

½ Punkt:

- Verwendung des korrekten Flexionsmorphems bei Veränderung der Grundform des Verbs (z. B. Nr. 2 ggraubt)
- Korrekte Flexion der Verben unter Einbezug ergänzender Wörter, die nicht in den Satz passen (z. B. Nr. 3 go grauge)

0 Punkte:

- Verwendung eines falschen Flexionsmorphems (z. B. Nr. 1 graugt)
- Fehlen des Flexionsmorphems (z. B. Nr. 4 raple)
- Antworten, die nicht Gebrauch des vorgegebenen Verbs machen (z. B. Nr. 1 gumped)

Folgende Tabelle soll eine Hilfe bei der Auswertung sein und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Nr.	Vorgegebenes Wort	1 Punkt	½ Punkt	0 Punkte
1.	graugt	grauged	graubed	graugt, gumped
2.	graugt	Ggraug(e)t, ggroge, ggrauge	ggraubt	ggumpet
3.	graugt	grauge	graube, go grauge, raug	graugt
4.	rapled	raplet	räplet, rapelt	raple
5.	rapled	graplet	gräplet, grapelt	raple
6.	rapled	raple	räple, graple	raplet

Untertest 4: Satzergänzung Komposita

Bei diesem Untertest werden nur ganze Punkte vergeben. Als richtig zählen nur die auf dem Protokollbogen aufgeführten Lösungen. Jegliche Abweichungen werden mit 0 Punkten bewertet (z. B. Nr. 6 Graugeschue)